

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs und ihre Relevanz für die Leseflüssigkeit

Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung der
phonologischen Bewusstheit und der
Benennungsgeschwindigkeit für die Leseflüssigkeit von
Kindern mit und ohne Erstsprache Deutsch

Eingereicht von: Markus Mader

Begleitung: Mag. rer. nat., Mag. phil. Brigitte Hepberger

Datum der Abgabe: 14.05.2023

Abstract

Mit dem Beginn der alphabetischen Phase des Schriftspracherwerbs beginnen die Kinder, sich Wissen durch Lesen selbständig anzueignen. Somit wird die Lesekompetenz zu einer Schlüsselqualifikation für den Wissenserwerb. Dabei wird in dieser Arbeit ein besonderes Augenmerk auf die Leseflüssigkeit gelegt. Diese Masterthese untersucht Vorläuferfertigkeiten, welche für den Erwerb des Lesens wichtig sind. Es wurden rund 40 Kinder im ersten Quartal der 1. Klasse auf verschiedene Vorläuferfertigkeiten getestet und ihre Resultate mit einem Leseflüssigkeitstest zu Beginn des vierten Quartals in der 1. Klasse verglichen. Die Ergebnisse der Testung der Vorläuferfertigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit korrelieren stark mit den späteren Ergebnissen in den Leseflüssigkeitstests. Zudem wurde untersucht, ob sich die Resultate der Kinder mit Erstsprache Deutsch von jenen mit einer anderen Erstsprache unterscheiden. In der untersuchten Stichprobe schnitt die Gruppe mit einer anderen Erstsprache als Deutsch im Leseflüssigkeitstest "Wörter" leicht, aber statistisch nicht signifikant besser ab.

Verwendete Abkürzungen und abgekürzte Begriffe:

AVWS	Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache (in dieser Arbeit gleichgesetzt mit DAZ)
EJ	Einschulungsjahr
GPK	Graphem-Phonem-Korrespondenz
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KaED	Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch ¹
KED	Kinder mit Erstsprache Deutsch ²
Lft	Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest (Hepberger, 2021b). Bestehend aus den zwei Teilen Lft "Wörter" und Lft "Pseudowörter"
LP	Lehrperson
NSD	Naming-Speed Deficit (RAN-Defizit)
PhB	phonologische Bewusstheit
PGK-R	Phonem-Graphem-Korrespondenzregeln
RAN	Rapid Automatized Naming (Benennungsgeschwindigkeit)
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SLRT II	Salzburger Lese- und Rechtschreibtest II
SPSS	Statistik- und Analysesoftware
SSE	Schriftspracherwerb
SuS	Schülerinnen und Schüler
SD	Standardabweichung
ZEPUS	Zürcher Screening zur Erfassung der Phonologischen Bewusstheit und der Sprache (Hepberger, 2021a)
ZEPUS 1	1. Durchführung im Oktober 2021
ZEPUS 2	2. Durchführung im Mai 2022

¹ Keine offizielle Abkürzung

² Keine offizielle Abkürzung

Danksagung

Gerne möchte ich mich bei allen, welche mich in dieser Masterarbeit auf irgendeine Weise unterstützt haben, ganz herzlich bedanken.

Ganz besonders möchte ich mich bei meiner Betreuerin der Masterarbeit Brigitte Hepberger für Ihre Unterstützung und kompetente Beratung bedanken. Weiter möchte ich mich auch bei den beiden Korrektoren Lukas Hefti und Patrik Blaser für Ihre wertvolle und wichtige Arbeit bedanken. Zu guter Letzt danke ich auch meiner Familie für die Unterstützung und die erholsamen Schreibpausen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und fachliche Einbettung der Arbeit	1
1.2	Fragestellungen	2
2	Konzepte zum Schriftspracherwerb.....	3
2.1	Prozessmodelle des Schriftspracherwerbs	3
2.2	Das Dual-Route-Modell nach Coltheart	3
2.3	Entwicklungsmodelle	6
2.4	Phonologische Informationsverarbeitung – Vorläuferfertigkeiten für den SSE	9
2.5	Verwendete Theorien in dieser Arbeit	12
3	Biopsychosozioökulturelle Einflussfaktoren	13
3.1	Literacy	13
3.2	Mehrsprachigkeit.....	14
3.3	Sozioökonomische Faktoren.....	15
3.4	Geschlechterunterschiede.....	16
3.5	Genetische Disposition	16
3.6	Auftretende Probleme im Zusammenhang mit SSE in der Schule.....	16
3.7	Untersuchte Faktoren dieser Arbeit	17
4	Forschungsstand.....	18
4.1	Ausgewählte Studien zu den Vorläuferfertigkeiten.....	18
4.2	Studien zu Mehrsprachlichkeit	19
5	Hypothesen.....	20
5.1	Einteilung in Subgruppen.....	20
5.2	Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. RAN und Leseflüssigkeit	20
5.3	Hypothese 2: Steigerung der PhB	21
5.4	Hypothese 3: Vergleich der Gruppen KED und KaED.....	22
6	Forschungsmethodik	23
6.1	Forschungsdesign	23
6.2	Datenerhebung und Forschungsinstrumente.....	24
6.3	Durchführung und Stichprobenauswahl.....	31
6.4	Statistische Verfahren.....	36
6.5	Verteilungsparameter.....	36
6.6	Schritte beim Testen der Hypothesen	37
6.7	Verfahren zur Hypothesenüberprüfung	37
7	Darstellung der Ergebnisse	39
7.1	Deskriptive Statistik	39

7.2	Normalverteilung	44
7.3	Statistische Analysen	49
8	Diskussion	54
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	54
8.2	Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. RAN und Leseflüssigkeit	55
8.3	Hypothese 2: Steigerung der PhB	57
8.4	Hypothese 3: Vergleich der Gruppen KED und KaED	58
9	Fazit und Ausblick	60
9.1	Fazit	60
9.2	Ausblick und Folgen für den Unterricht	60
10	Verzeichnisse	62
10.1	Literaturverzeichnis	62
10.2	Abbildungsverzeichnis	65
10.3	Tabellenverzeichnis	66

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und fachliche Einbettung der Arbeit

Die Schriftsprache und der Schriftspracherwerb setzen sich massgeblich aus den Teilbereichen Lesen, Schreiben und Rechtschreiben zusammen. Dabei kann die Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation für den gesamten Wissenserwerb betrachtet werden, weshalb sie einen weitaus höheren Stellenwert innerhalb der Informations- und Wissensgesellschaft einnimmt. So werden ganz allgemein Bücher, Zeitschriften oder Texte aus dem Internet gelesen, um Neues zu erfahren oder um Wissen und Informationen über einen Sachverhalt einzuholen (vgl. Günther, 2007, S. 12ff).

Nach Mayer (2018) liegt das Kernproblem leseschwacher Kinder im deutschsprachigen Raum bei einer beeinträchtigten Lesegeschwindigkeit. Er geht davon aus, dass eine ausreichende Lesegeschwindigkeit kognitive Ressourcen für höhere Anforderungen auf Satz- und Textebene freisetzt. (vgl. Mayer, 2018, S. 37 ff). Folglich kann der Lesegeschwindigkeit eine hohe Bedeutung auf den gesamten Schulerfolg von Kindern zugeschrieben werden. Somit ist es zentral, schon am Anfang der Schulkarriere Vorläuferfertigkeiten für die Lesegeschwindigkeit der Kinder im Auge zu haben, um mögliche Probleme, die beim Prozess des Leselernens auftreten könnten, zu erkennen.

Ausgehend von meiner praktischen Arbeit als Schulischer Heilpädagoge in einer Einschulungsklasse habe ich mich gefragt, wie ich den Schriftspracherwerb (SSE) der Kinder unterstützen und mögliche Schwierigkeiten frühzeitig erkennen kann. Dabei habe ich mich auf die Suche nach einem Screening gemacht, bei dem ich bei allen Kindern meiner vier betreuten 1. Klassen (ca. 40 SuS) die Vorläuferfertigkeiten testen kann. Mir war dabei wichtig, dass dieses Screening mit allen Schülerinnen und Schülern gemacht werden kann, um zu verhindern, dass Kinder, die im ersten Moment als unauffällig erscheinen, übersehen werden könnten. Damit der Test mit allen Kindern in wenigen Wochen durchführbar war, durfte er nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Dabei bin ich auf das "*Zürcher Screening zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und von Indikatoren für die Sprachentwicklung (ZEPUS)*" von Hepberger gestossen. Es erfüllt sowohl die Rahmenbedingungen als auch die inhaltlichen Kriterien, die für meine beiden Testreihen relevant sind. Dieses Screening prüft verschiedene Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb. Dabei sind für mich vorwiegend Vorläuferfertigkeiten interessant, welche zum einen relevant für die Lesegeschwindigkeit, zum anderen aber auch trainierbar sind. Nach aktuellem Forschungsstand (vgl. Kapitel 4) ist deshalb vor allem die phonologische Bewusstheit (PhB) als wichtiger Prädiktor anzusehen. Da in Studien die Benennungsgeschwindigkeit als wichtigster (aber kaum trainierbarer) Prädiktor für die Lesegeschwindigkeit eruiert wurde, möchte ich mit einem Ein-Minuten-Lese-flüssigkeitstest (Lft) auch von Hepberger überprüfen, ob das für meine Stichprobe auch zutrifft.

Weil viele Kinder in meinen Klassen nicht Deutsch als Erstsprache haben, drängt sich mir die Frage auf, ob sich die Leseflüssigkeit dieser Kinder von den Kindern mit Deutsch als Erstsprache unterscheiden. Darum möchte ich mit dieser empirischen Arbeit herausfinden, ob sich die Leseflüssigkeit von Kindern, die nicht die Erstsprache Deutsch haben, von Kindern mit der Erstsprache Deutsch unterscheiden. Dies soll auch mit dem Lft getestet werden.

Angelehnt an den in sechs Phasen beschriebenen Forschungsprozess von Koch und Ellinger wird in einer ersten Phase das Forschungsinteresse in Form von Hypothesen formuliert, welche sich auf die Theorie und den Forschungsstand stützen. Im nächsten Schritt wird ein Forschungsdesign erstellt. Drittens wird mit der Planung der Datenerhebung und der Vorstellung der Messinstrumente festgelegt, welche Variablen durch welche Testung erhoben werden. Im vierten Schritt wird mittels Auswahl die Stichprobe der Erhebung definiert. Darauf folgte die Datenauswertung, welche mit einer deskriptiven Analyse beginnt und dann mit statistischen Analysen, die aufgestellten Hypothesen überprüft. Zum Abschluss folgt eine Interpretation der Daten in Form einer Diskussion (vgl. Koch in Koch & Ellinger, 2015, S. 42 ff.).

1.2 Fragestellungen

Mit Hilfe dieser empirischen Arbeit möchte ich einen quantitativen Test über verschiedene Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs mit den ca. 40 Erstklässlern unseres Schulhauses durchführen. Dieser soll im 1. Quartal der 1. Klasse stattfinden. Zu Beginn des 4. Quartals soll in einem einminütigen Test die Leseflüssigkeit der Kinder bestimmt werden. Dabei werden zwei Tests gemacht. Ein Test wird mit echten Wörtern und ein weiterer mit Pseudowörtern durchgeführt. Die Resultate der Ergebnisse werden daraufhin ausgewertet und miteinander verglichen. Dabei möchte ich folgenden Fragestellungen nachgehen:

- **Korrelieren die Bereiche der phonologischen Bewusstheit und des schnellen Benennens mit der Leseflüssigkeit?**
- **Verändert sich der Bereich der phonologischen Bewusstheit im Verlaufe des ersten Schuljahres?**
- **Unterscheiden sich die Kinder mit Deutsch als Muttersprache von Kindern mit einer anderen Muttersprache in Bezug auf die Leseflüssigkeit?**

2 Konzepte zum Schriftspracherwerb

2.1 Prozessmodelle des Schriftspracherwerbs

Entwicklungsmodelle oder Phasenmodelle gliedern den Schriftspracherwerb (SSE) in unterschiedliche Phasen, während Prozessmodelle die grundlegenden kognitiven Prozesse beim SSE darlegen (vgl. Mayer, 2016, S. 27). Im Folgenden wird zuerst das Dual-Route-Modell als Beispiel eines Prozessmodells vorgestellt, auf welches auch in dieser Arbeit Bezug genommen wird.

2.2 Das Dual-Route-Modell nach Coltheart

Das Dual-Route-Modell von Coltheart (1978) geht von zwei verschiedenen Verarbeitungswegen aus, mit denen Wörter erlesen werden können. So wird zwischen einem indirekten und einem direkten Leseweg unterschieden. Ist ein Wort der Leserin oder dem Leser schon bekannt und somit schon im orthographischen Lexikon abgespeichert, wird es mit dem direkten Leseweg erlesen. Grundsätzlich werden bei beiden Wegen zuerst die visuellen Eigenschaften des Wortes analysiert. Beim direkten Weg werden ein Wort oder Buchstabengruppierung im internen Wortspeicher (Lexikon) gefunden und der Leser oder die Leserin kann über den orthographischen Code des Schriftbildes den lexikalischen Eintrag aktivieren. Hier handelt es sich um eine Verarbeitungsstrategie, die das Lesen schneller und müheloser macht. Zudem beansprucht es das phonologische Arbeitsgedächtnis nur in geringem Masse. Dadurch stehen die vorhandenen kognitiven Ressourcen für die Prozesse des Leseverständnisses zur Verfügung. Dieser lexikalische Prozess wird von mehreren Autoren auch als Top-down-Prozess benannt. Es wird von grösseren und komplexeren Einheiten ausgegangen, worauf Hypothesen gebildet werden, welche dann schrittweise in kleineren Einheiten überprüft werden. Es verlangt die Annahme, dass der Leser oder die Leserin mit Hilfe eines inneren Wortspeichers oder Lexikons auf alle relevanten Informationen wie Schreibweise, Aussprache oder Sinn des Wortes zugreifen kann (vgl. bspw. Günther, 2007, S. 25; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera, & Schmidt, 2020, S. 45; Reber, 2017, S. 19).

Ausnahmewörter, also Wörter, die von der üblichen GPK-R abweichen, können nur mittels der direkten lexikalischen Lesestrategie verarbeitet werden. Dabei geht das Dual-Route Modell von einer direkten Assoziation zwischen der Orthographie und den im mentalen Lexikon repräsentierten Bedeutungen aus,[...]. (Mayer, 2016, S. 29)

Wörter müssen mit dem indirekten Weg erlesen werden, wenn zu einem Wort noch kein Lexikon- eintrag im semantischen Lexikon vorhanden ist. Das Wort muss also phonologisch rekodiert werden. Zuerst wird jeder einzelne Buchstabe des Wortes bewusst verarbeitet und durch phonologische Rekodierung nach den Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln (GPK-R) in den entsprechenden Laut umgewandelt. Diese in Laute umkodierte Buchstaben müssen in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses zwischengespeichert werden. Danach werden sie zu einem Wort verbunden. Dieses Ergebnis wird phonologische Rohform genannt und muss nicht identisch mit der eigentlichen Aussprache des Wortes sein. Üblicherweise kommt diese Rohform in der deutschen Orthographie der tatsächlichen Aussprache schon recht nahe. Die GPK ist in der deutschen Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen, wie z.B. der englischen Sprache, relativ hoch. Das bedeutet, dass Grapheme und Graphemverbindungen des Deutschen in den meisten Fällen dasselbe Phonem oder dieselbe Phonemverbindung symbolisieren. Dadurch können unbekannte regelmässige Wörter oder Pseudowörter erlesen werden, ohne dass damit zwingend ein Verständnis des Gelesenen verbunden ist (vgl. Mayer, 2016, S. 29f.).

Dieser indirekte Zugangsweg wird von verschiedenen Autoren als Bottom-up-Prozess beschrieben. Der Prozess beginnt in der untersten Ebene der Buchstaben über ein Verbinden der Buchstaben und geht dann zur Ebene der Worterkennung hinauf (bspw. Günther, 2007, S. 24; Klicpera u. a., 2020, S. 46; Reber, 2017, S. 21).

Klicpera beschreibt die zunehmende Automatisierung im Leseprozess folgendermassen:

Im Deutschen werden Anfangs primär kleine Einheiten, also Buchstaben bzw. Grapheme mittels der phonologischen Rekodierung verarbeitet [...] Bestimmte sehr leichte Kombinationen wie z.B. „Mama“ oder „Mimi“ können nach dem rekodieren unmittelbar ins Lexikon überführt werden, andere brauchen etwas länger. [...] Damit kommt es langsam [...] zu einem voll lexikalischen Lesen auf Basis ganzer Wörter. Nur noch bei Bedarf (z.B. beim Lesen unbekannter Wörter) wird auf die nicht- oder sublexikalische Route zurückgegriffen. [...] Die Kinder begehen zunehmend weniger Fehler und auch ihre Lesegeschwindigkeit steigert sich. (Klicpera u. a., 2020, S. 30)

2.2.1 Kritik und weitere Modelle

In der Lesepsychologie ist dieses Dual-Route-Modell zum Favoriten unter den bekannten Modellen avanciert. Trotzdem werden an dieser Stelle der Hauptkritikpunkt an diesem Modell angebracht und danach einige weitere Prozessmodelle kurz umschrieben. So bemängelt z.B. Günther, dass bei dem Dual-Route-Modell der Kontext, der beim Lesen eine grosse Rolle spielt, nicht berücksichtigt wird (vgl. Günther, 2007, S. 25).

«Interaktive Modelle unterscheiden sich von den Zwei-Wege-Modellen im Wesentlichen darin, dass sich die Verarbeitungskomponenten und Wissenseinheiten ständig wechselseitig beeinflussen.» (Baake u. a., 2021, S. 42) Zudem legen diese Modelle einen grossen Wert auf das sogenannte Weltwissen des Lesers oder der Leserin. Darunter fallen Kenntnisse über das Thema des Textes, die Textstruktur und die Bedeutung der Wörter. Die Wichtigkeit dieser Komponente wird in Texten verdeutlicht, in denen nur sehr wenige Wörter graphematisch korrekt realisiert sind. Stimmen die ersten und letzten Buchstaben überein, können viele Texte korrekt gelesen und verstanden werden (vgl. Baake u. a., 2021, S. 42 f.).

Hier eine kleine Probe: "Die Bcuhstbaenreheifloge in eneim Wrot ist eagl, hiess es dmalas, da usner Gehrin nchit jeedn Buchtsaebn eiznlnd leist, snodren das Wrot als gzanee. Agnebilch wudre deis bei enier Sutide der Cmabirdge Uinertvisy fsetegsetellt, dcoheir scihen die keienr zu knenen. Mrekwrüidg, vor alem da schohn wgenie Ziet säpetr Tetxe mit der Ürbecshieft: "Die Bruehcsatnebhienfgole in eenim Wrot ist witechig" eschirenen. (Höft, 2009)

Das konnektionistische oder Netzwerkmodell nach Seidenberg geht von einem einzigen Verarbeitungssystem aus, um die Entwicklung der Worterkennung und die Verarbeitung unterschiedlich transparenter Wörter zu erklären. Dazu meint Mayer: «[...], vielmehr werden im Laufe der Leseentwicklung direkte Verknüpfungen zwischen Orthographie und der Phonologie ausgebildet.» (Mayer, 2016, S. 33)

Der Ansatz des Simple View of Reading nach Gough und Tunmer (1986) berücksichtigt zusätzlich zur Worterkennung auch das Leseverständnis auf Satz- und Textebene (vgl. Mayer, 2016, S. 35f.).

2.3 Entwicklungsmodelle

Entwicklungsmodelle zum Lesen gliedern den SSE in unterschiedliche Phasen. Diese dürfen nicht als eindeutig voneinander abgrenzbare Phasen interpretiert werden. So betonen bspw. Klicpera et al. in ihrem Kompetenzentwicklungsmodell, dass es sich nicht um eine Abfolge von Entwicklungsphasen handelt, sondern dass sich diese parallel entwickeln und sogar gegenseitig positiv beeinflussen. So findet man bei ein und demselben Kind und zum gleichen Zeitpunkt Wörter in verschiedenen Phasen nebeneinander (vgl. Klicpera u.a., 2020, S. 28 ff.).

Im Folgenden werden die Phasen eines Modells vorgestellt, welches von Frith (1986) veröffentlicht und danach von verschiedenen Autoren weiterentwickelt wurde. Das Modell setzt sich mit den Bereichen des Lesens und des Schreibens auseinander. Für diese Arbeit werden aber der Bereich des Lesens, respektive die rezeptiven Aspekte der Modelle in den Vordergrund gestellt.

- Präliteral-symbolische Phase

Der SSE beginnt schon mit ca. zwei Jahren mit der Entwicklung der Abstraktionsfähigkeit, welche zur Bildbetrachtung und später zum Lesen wichtig ist. Am Anfang dieser Phase werden Bilderbücher ausschliesslich betrachtet und einzelne Bildausschnitte benannt. Gegen Ende dieser Phase beginnt das Kind mit dem *So-tun-als-ob-Lesen* der Bücher. «Dabei unterscheidet sich seine Sprechweise deutlich von seiner Alltagssprache [...]. Direkte Rede wird eingebaut und die Sprechweise ist deutlich und langsamer.» (Mayer, 2016, S. 39)

Zudem werden nun Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne ersichtlich. Das Kind kann Reime erkennen und wiedergeben, einfache Laut-zu-Wort-Aufgaben oder Aufgaben zur Anlautkategorisierung lösen (vgl. Mayer, 2016, S. 40).

- Logographemische Phase

Zentral in dieser Phase ist, dass Kinder erkennen, dass Symbole der Schrift Sprache abbilden. Der Wechsel zu dieser Stufe wird normalerweise durch die Lesemotivation ausgelöst. Dabei handelt es sich um eine rein visuelle Vorgehensweise. Einige wenige Wörter werden anhand ausgewählter Buchstaben oder im Zusammenhang mit charakteristischen Merkmalen wie Farben oder Schriftarten von Produkt- oder Firmenemblemen erkannt. Dabei erfolgt noch keine Verknüpfung zwischen Buchstaben und Lauten. Zudem hat die Reihenfolge der einzelnen Buchstaben noch keine grosse Bedeutung.

Einige Autoren beschreiben allerdings, dass diese Phase nur ganz kurz oder gar nicht auftreten muss. Das hängt auch von der Art der Erstleseinstruktionen ab. Diese ist auch abhängig von der Sprache. So kann davon ausgegangen werden, dass Kinder in unregelmässigen Schriftsprachen auf grössere orthographische Einheiten (Silben, Endlaute oder ganze Wörter) zurückgreifen müssen,

weil die Schrift eine relativ kleine GPK aufweist. Die deutsche Sprache weist eine eher konsistente GPK auf. So geht man auch davon aus, dass Kinder dadurch schneller Wörter und Pseudowörter dekodieren können (vgl. bspw. Günther, 2007, S. 22; Klicpera u. a., 2020, S. 31; Mayer, 2016, S. 40; Reber, 2017, S. 15 f.).

- Alphabethische Phase

In der alphabethischen Phase beginnen die Kinder gemäss Coltheart mit Hilfe des indirekten Lesewegs Wörter zu erlesen. Dabei werden die Wörter mit einer phonologischen Analyse buchstabenweise rekodiert. Die Bedeutung der erlesenen Wörter ist den Kindern nicht immer sofort präsent. Je grösser der Wortschatz der Kinder ist, desto leichter gelingt die Entschlüsselung der Bedeutung (vgl. Naegele, 2021, S. 62). Sprachanalytische Fähigkeiten, wie die phonologische Bewusstheit spielen hier eine entscheidende Rolle, weil sie dafür die Wörter in ihren lautlichen Bestandteilen wahrnehmen und lernen müssen, dass Buchstaben Laute darstellen. Zudem sind die auditive Wahrnehmung und eine stabile Laut-Buchstaben-Zuordnung grundlegende Voraussetzungen für diesen Prozess (vgl. Günther, 2007, S. 23).

Mayer unterteilt die Phase in drei Zwischenstadien:

Ausgehend von einer **beginnenden alphabetischen Strategie**, mit Hilfe derer einzelne Buchstabennamen und Laute benannt werden und Wörter aufgrund des Kontextes in Zusammenhang mit den Anfangsbuchstaben erraten werden, gelingt es mit der **teilweise entfalteten alphabetischen Strategie** einzelne Laute und der sich anschliessenden weitgehend entfalteten alphabetischen Strategie ein Wort vollständig zu synthetisieren. Die **voll entfaltete alphabetische Phase** mit der sicheren Anwendung der Synthese bildet den Abschluss dieser Phase. (Mayer, 2016, S. 41)

Diese Strategie bündelt in hohem Masse kognitive Ressourcen und beansprucht das Arbeitsgedächtnis sehr stark. So bleiben auf Satz oder Textebene für die Sinnentnahme nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung (vgl. Mayer, 2016, S. 42).

- Orthographische Phase

Allmählich beginnen die Kinder nicht mehr die einzelnen Grapheme als Grundeinheiten beim Lesen zu verarbeiten. Nun werden grössere Verarbeitungseinheiten wie Silben, Morpheme oder Lautgruppen sukzessive simultan erfasst, was den Leseprozess einfacher und flüssiger macht. Dieser Prozess dauert beim Lesen etwas weniger lang, als beim Schreiben, weil die deutsche Sprache eine höhere GPK aufweist, als die fürs Schreiben relevante PGK (vgl. bspw. Günther, 2007, S. 23; Mayer, 2016, S. 42 f; Naegele, 2021, S. 63; Reber, 2017, S. 17).

- Integrativ-automatisierte Phase

In dieser Phase rückt die eigentliche Automatisierung der schriftlichen Fähigkeiten in den Vordergrund. Dies beansprucht einen längeren Zeitraum. Ist die ganzheitliche Lesestrategie auf der Ebene der Silben- und Morphemebene weitgehend fortgeschritten, beginnt die Strategie auf der Wortebene. Es werden Hypothesen gebildet. So wird z.B. in einem Text um Ballsportarten "Fuss..." zu "Fussball" ergänzt. Dies verkürzt die Zugriffszeiten auf das Lexikon und beschleunigt den Leseprozess extrem. Jedoch kann dies auch wieder vermehrt zu Lesefehlern führen (vgl. Reber, 2017, S. 17 f.).

2.4 Phonologische Informationsverarbeitung – Vorläuferfertigkeiten für den SSE

Unter der phonologischen Informationsverarbeitung versteht man die Fähigkeit, bei der Produktion und Verarbeitung gesprochener und geschriebener Sprache Informationen über die Lautstruktur der Sprache wahrzunehmen, zu speichern und zu verarbeiten (vgl. Mayer, 2016, S. 68). Die Teilkomponenten sind: Das phonologische Arbeitsgedächtnis, die Benennungsgeschwindigkeit und die phonologische Bewusstheit. Im Folgenden wird auf die einzelnen Punkte eingegangen, weil diese Punkte eine wesentliche Rolle für den SSE zu spielen scheinen und von verschiedenen Autoren als Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs angesehen werden (vgl. bspw. Baake u. a., 2021, S. 51; Mayer, 2016, S. 72 f.).

2.4.1 Das phonologische Arbeitsgedächtnis

Das phonologische Arbeitsgedächtnis oder auch phonologische Schleife ist ein Teilbereich des Arbeitsgedächtnisses. Nach dem Modell von Baddeley wird dieser in einen phonologischen Buffer und ein Rehearsal-System unterteilt. So werden mit dem phonologischen Buffer Informationen innerhalb von zwei Sekunden passiv gespeichert. Über Prozesse mit dem Rehearsal-System können die Informationen aktiv über diesen Zeitraum aufrechterhalten werden. Die Funktionstüchtigkeit des phonologischen Arbeitsgedächtnisses scheint mit der Worterkennung verknüpft zu sein. Die Effizienz und Genauigkeit des phonologischen Buffers kann durch Nachsprechen von Pseudowörtern erfasst werden. Weil diese nicht im mentalen Lexikon gespeichert sein können, müssen sie durch den indirekten Leseweg gelesen werden (vgl. Mayer, 2016, S. 72 ff.).

Ein weiterer wichtiger Bereich des Arbeitsgedächtnisses ist die zentrale Exekutive, welche einen massgeblicheren Einfluss auf das Leseverständnis hat. Diese hat aber für die vorliegende Arbeit eine zweitrangige Bedeutung, da mit keinem der Tests das Leseverständnis gemessen wird.

2.4.2 Benennungsgeschwindigkeit

Unter dem Terminus Benennungsgeschwindigkeit (Rapid Automated Naming, RAN) versteht man die Fähigkeit, vertraute Objekte oder Symbole (Gegenstände, Farben, Buchstaben, Zahlen) in rascher Reihenfolge zu benennen. Die verbalen Repräsentationen müssen im mentalen Lexikon aktiviert werden und das entsprechende Wort wird schliesslich artikuliert (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 25). Es liegt somit auf der Hand, dass dies für den direkten Leseweg zur direkten Worterkennung, aber auch für den indirekten Leseweg zur Erkennung der einzelnen Buchstaben eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Leseentwicklung bildet.

In Forschungsarbeiten zu dem Thema wird bei Schwierigkeiten in dem Bereich von einem Naming-Speed Deficit (NSD) gesprochen. Das NSD scheint ein spezifisches Problem bei Lese- und Recht-

schreibschwierigkeiten darzustellen und nicht auf allgemeine Entwicklungsschwierigkeiten zurückzuführen zu sein. Zudem wird davon ausgegangen, dass ein NSD ein Risiko darstellen und zu anhaltenden Leseschwierigkeiten führen kann. (Mayer, 2016, S. 99 ff.).

Mayer versuchte 2018 in einer Studie herauszufinden, ob sich der Zusammenhang zwischen RAN und der Lesegeschwindigkeit durch den Bereich der Zugriffsgeschwindigkeit auf Einträge im phonologischen Lexikon oder die visuelle Verarbeitungsgeschwindigkeit erklären lässt. Er kam jedoch zum Ergebnis, dass nicht eine einzelne isolierbare Komponente innerhalb des RAN-Konstrukts, sondern das komplexe Zusammenspiel der Teilkomponenten für den Erwerb einer ausreichenden Lesegeschwindigkeit verantwortlich ist (vgl. Mayer, 2018, S. 38).

Da es bis heute noch keine empirische Evidenz für die Effektivität von Trainings der Schnellbenennung gibt, kommt Mayer zu folgendem Schluss: «Die Konsequenz aus diesen Ergebnissen muss deshalb lauten, Kinder mit einem Naming Speed Deficit darin zu unterstützen, den Leseprozess trotz des zugrunde liegenden und offensichtlich nicht beeinflussbaren RAN-Defizits zu automatisieren.» (Mayer, 2016, S. 113)

2.4.3 Phonologische Bewusstheit

Klassert beschreibt:

Der Begriff PhB bezeichnet die Fähigkeit, die lautliche Struktur eines Wortes unabhängig von dessen Bedeutung zu analysieren und zu manipulieren. Es werden damit verschiedene kognitive Operationen (Identifizieren, Synthetisieren, Segmentieren, Manipulieren) mit unterschiedlichen sprachlichen Einheiten (Silben, Anlaut-Reim, Phoneme) zu einem Konstrukt zusammengefasst. (Baake u. a., 2021, S. 51)

Die Operationen Identifizieren (Erkennen), Synthetisieren (Zusammenziehen) bzw. Segmentieren (Zerlegen) und Manipulieren (z.B. Umstellen) werden zunehmend kognitiv komplexer. Das Erkennen und die prinzipielle Verfügbarkeit des Wissens werden als implizit bezeichnet. Mit expliziter PhB ist die bewusste Anwendung dieses Wissens z.B. das Manipulieren gemeint (vgl. Mayer, 2016, S. 83).

Zudem haben Skowronek und Marx (1989) die PhB im deutschsprachigen Raum in einen weiteren und einen engeren Bereich untergliedert. So werden bei PhB im weiteren Sinne grössere Einheiten der Lautsprache wie Reime oder Silben verstanden. Bei der PhB in engerem Sinne werden die kleinsten sprachlichen Einheiten, die Phoneme betrachtet. (vgl. Günther, 2007, S. 54 f.; Mayer, 2016, S. 79 ff.).

In der Abbildung 1 sind verschiedene Aufgabenstellungen zur Erfassung der PhB in aufsteigender Schwierigkeitsstufe geordnet. Es beginnt mit Aufgaben zur PhB im weiteren Sinn zu Reimen und Silben und geht danach über (ab der Laut-zu-Wort Aufgabe) in den Bereich der PhB im engeren Sinn mit Lauten.

Reimerkennung 1	„Du hörst jetzt zwei Wörter; wenn sich die beiden Wörter gleich anhören, dann sagst du ‚ja‘, wenn sie sich nicht gleich anhören sagst du ‚nein‘. Baum – Traum.“ (Jansen et al. 2002)
Reimerkennung 2	„Ich sage Dir jetzt vier Wörter. Ein Wort passt nicht dazu, weil es ganz anders klingt als die anderen drei Wörter. Du sollst das Wort herausfinden, das nicht zu den anderen passt. Feld, Geld, Pudel, Welt.“
Reimproduktion	„Welches Wort reimt sich auf ‚Tisch‘?“
Silbensynthese	„Kannst Du den Roboter verstehen? Welches Wort meint er wohl: Re-gen-bo-gen?“
Silbensegmentation	„Klatsche das Wort ‚Tennisball‘. Aus wie vielen Silben besteht das Wort?“
Silbenelision	„Welches Wort hörst Du, wenn Du bei ‚Handschuh‘ ‚Hand‘ (bei ‚Regenbogen‘ das ‚re‘) weglässt?“
Laut-zu-Wort Aufgabe	„Hörst Du ein [i] in Igel?“ (Jansen et al. 2002)
Anlautkategorisierung	„Jetzt sollst Du herausfinden, welche Wörter am Anfang gleich klingen. Ameise, Igel, Aal.“
Auslautkategorisierung	analog
Anlautidentifizierung (analog Inlaut- und Auslaut-identifizierung)	„Jetzt sollst Du herausfinden, mit welchem Laut die Wörter anfangen. Ich zeige Dir ein Bild und sage das Wort. Du überlegst Dir, wie das Wort beginnt.“ (Hartmann/Dolenc 2005)
Phonemsegmentation	„Welche Laute hörst Du in ‚Ball‘?“ „Wie viele Laute hörst du in ‚Sofa‘?“
Phonemsynthese	„Der Roboter spricht heute besonders komisch. Welches Wort meint er wohl: [z]-[o]-[f]-[a]?“
Phonemelision	„Welches Wort ergibt sich, wenn du bei ‚reisen‘ das [ʀ] weglässt?“
Phoneme hinzufügen	„Welches Wort hörst du, wenn du bei ‚Eis‘ ein [ʀ] dazu tust?“
Lautersetzung	„Ersetze bei ‚Ananas‘ alle [a] durch ein [i].“
Phonemreversion	Die Segmente eines vorgegebenen Wortes in umgekehrter Reihenfolge anordnen („Tisch“ wird „Schit“).

Abbildung 1: Aufgabenstellung zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit

Quelle: Mayer, 2016, S. 81

Viele Kinder haben bereits im Kindergarten gute Fähigkeiten, was das Identifizieren und Segmentieren von Silben angeht. Im Bereich der PhB im engeren Sinn, also im Umgang mit Phonemen, gehen einige Forscher davon aus, dass die Kinder diese erst in der Auseinandersetzung mit der Schriftsprache entwickeln. In anderen Untersuchungen wird schon im Kindergarten eine Lautbewusstheit ohne Einsatz schriftsprachlichen Materials ausgemacht (vgl. Mayer, 2016, S. 86 f.).

Die PhB wird als Teilkomponente der phonologischen Verarbeitung angesehen, bei einzelnen Autoren aber zusätzlich noch den metalinguistischen Fähigkeiten zugeordnet (vgl. bspw. Baake u. a., 2021, S. 51; Reber, 2017, S. 34).

2.4.4 Double-deficit Hypothese

Die double-deficit Hypothese unterteilt die Gruppe der Kinder mit Problemen im SSE in drei Gruppen. Sie geht davon aus, dass entweder Probleme im Bereich der PhB oder im Bereich des RAN liegen und als getrennte Ursachen betrachtet werden. Die drei Gruppen sind folgendermassen gegliedert (vgl. Mayer, 2016, S. 115 f.):

1. Phonological-Awareness-Deficit Group (Kinder mit beeinträchtigter PhB)
2. Naming-Speed-Deficit Group (NSD) (Kinder mit beeinträchtigter RAN)
3. Double-Deficit Group (Kinder mit beeinträchtigter PhB und beeinträchtigter RAN)

Hierbei wird auch erwähnt, dass sich Defizite im Bereich der PhB stärker auf die Rechtschreibung und Defizite im Bereich des RAN stärker auf die Lesegeschwindigkeit auswirken (vgl. Mayer, 2016, S. 116).

2.5 Verwendete Theorien in dieser Arbeit

Grundsätzlich sind die beiden erwähnten Lesewege nach Coltheart für diese Arbeit zentral. So wird davon ausgegangen, dass Pseudowörter nur durch den indirekten Leseweg gelesen werden können, da die Wörter den Kindern nicht bekannt sind. Bei Wörtern aus der deutschen Sprache wird davon ausgegangen, dass vermehrt der direkte Leseweg zum Zug kommt. Wobei eine schnellere Lesegeschwindigkeit auch auf eine erhöhte Verwendung des direkten Lesewegs deuten kann. Zudem werden zwei Bereiche der phonologischen Informationsverarbeitung besonders analysiert. Die Benennungsgeschwindigkeit, weil sie nach aktuellen Untersuchungen (vgl. Kapitel 4.1) den grössten Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit haben soll und die PhB, weil sie als wichtige und trainierbare Vorläuferfertigkeit (vgl. Kapitel 4.1) gilt, werden diese Bereiche in dieser Masterarbeit untersucht.

3 Biopsychosozioökulturelle Einflussfaktoren

Zusätzlich zu den in den erwähnten kognitiven Lernvoraussetzungen werden im Folgenden weitere, in der Literatur als bedeutsam erachtete, Faktoren beim SSE erwähnt. Wie der Titel aussagt, können diese Einflussfaktoren biologische, psychologische, soziale und kulturelle Ursachen haben. Dabei wird nur der Bereich der Mehrsprachigkeit in einzelnen Fragestellungen dieser Arbeit untersucht. Trotzdem müssen auch andere Einflussfaktoren im Sinne ganzheitlicher Überlegungen für die Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden.

3.1 Literacy

Der Begriff stammt aus dem anglo-amerikanischen Raum und bedeutet ganz grob gefasst die Fähigkeit, durch Sprache und Schrift zu kommunizieren. Etwas konkreter umschreibt das Leistikow: «Der Begriff Literacy schliesst Kompetenzen wie Textverständnis und Sinnverstehen ein, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern und `literarischer` Sprache, Medienkompetenz sowie die Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken.» (Baake u. a., 2021, S. 58)

Hierbei geht es grundsätzlich um die basalen Lese- und Schreibfertigkeiten. Der deutschsprachige Begriff Literalität ist aber nicht gleichzusetzen mit dem englischen Literacy, weil der Begriff Literalität noch breiter zu verstehen ist und beispielsweise Bereiche wie das Lernklima oder soziale und emotionale Klima mit einbezieht (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 124).

Literacy beginnt bereits in der frühen Kindheit und ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, in dessen Zentrum die Freude steht. Dabei beeinflussen sich gesprochene Sprache und frühe Lese- und Schreibkompetenzen wechselseitig. Leistikow beschreibt folgende drei wesentlichen Kompetenzen als Indikatoren für die Ausbildung einer ausreichenden Literacy-Kompetenz (vgl. Baake u. a., 2021, S. 59 f.).

1. Phonologische Bewusstheit
2. Lesen und Schreiben
 - Wahrnehmung von Schrift (z.B. Kleider, Werbung, Strassenschilder)
 - Einsicht in den Aufbau von Schrift (z.B. Schreibrichtung und Schreibstil)
 - Kenntnis von Begriffen (z.B. Buchstabe, Zahl, Wort,)
 - Kenntnis von Konzepten (z.B. Buch)
3. Dekontextualisierung (bildhafter, differenzierter Zusammenhang der Sprache), die ein entsprechendes Geschichtenverständnis voraussetzt.

Zudem beinhaltet der Literacy-Prozess weitere Teile wie (vgl. Baake u. a., 2021, S. 60):

1. Freude am Umgang mit Büchern
2. Freude an der Auseinandersetzung mit Geschichten
3. Freude am Lesen
4. Sprachliche und erzählende Fähigkeiten
5. Fähigkeit zur Deutung von Symbolen und Bildern
6. Umgang mit neuen Medien wie Fernsehen, Internet, Smartphone oder Tablet

Beim Betrachten dieser Übersicht ist ersichtlich, dass der Literacy-Prozess schon sehr früh, eigentlich schon bei Säuglingen beginnt. Dem Säugling bieten sich Gelegenheiten, muttersprachliche Laute zu hören und zu analysieren. Wenig später beginnt häufig schon das eigentliche Vorlesen, wenn das Kind gemeinsam mit einem Erwachsenen Bilderbücher betrachtet (vgl. Baake u. a., 2021, S. 60). Erst drei bis vier Jahre später kommen die Kinder in den Kindergarten und haben in dieser Zeit schon sehr unterschiedliche Literacy Vorerfahrungen gesammelt. Ab diesem Zeitpunkt kann von der Schulseite der Literacy-Prozess begünstigt und gefördert werden. Zeitgleich bleibt aber das ganze Leben lang der familiäre und soziale Einfluss auf den Literacy-Prozess bestehen.

3.2 Mehrsprachigkeit

Eine für diese Arbeit relevante Frage richtet sich nach der Erstsprache der Kinder. Eine Erstsprache ist die Sprache, welche ein Kind ab seiner Geburt mit einer seiner primären Bezugsperson kommunikativ nutzt. Ein Kind kann auch zwei Erstsprachen entwickeln, wenn die Bezugspersonen mit dem Kind von Geburt an konstant zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Man spricht hierbei von einem simultanen Erwerb zweier Sprachen oder Bilingualismus. Wird die Zweitsprache erst ab dem Alter von 3 Jahren oder später erworben, spricht man von sukzessivem Bilingualismus oder sukzessivem Zweitspracherwerb (vgl. Jeuk, 2021, S. 13 ff.).

Auf den Begriff der Muttersprache wird in dieser Arbeit verzichtet, weil er nach Meinung des Autors zu wenig konkret ist und nicht der Definition im Dokument *Gender und Diversity in der Kommunikation* entspricht. Eine Erstsprache kann auch durch eine männliche primäre Bezugsperson übermittelt werden. Ein weiterer interessanter Begriff in diesem Zusammenhang ist die Begrifflichkeit der Familiensprache. Diese beinhaltet die Umgangssprache in der Herkunftsfamilie des Kindes. Diese kann gerade bei Familien, die schon lange in der deutschsprachigen Schweiz leben Deutsch sein, obwohl dies keine der Erstsprachen der Eltern ist. Manchmal sprechen auch Geschwister untereinander Deutsch und mit den Eltern die jeweilige Erstsprache.

Die Gruppe der Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, ist sehr heterogen und unterscheidet sich nicht nur durch Erstsprachen der Eltern und Familiensprache, sondern auch durch die Häufigkeit und Intensität beim Kontakt mit der deutschen Sprache. Damit zusammenhängend stellt sich an dieser Stelle die Frage nach dem Einfluss des Wortschatzes auf den SSE. Klicpera et al. bestätigen den Einfluss des Wortschatzes auf das Leseverstehen (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 67). In dieser Arbeit soll mit der dritten Fragestellung auch überprüft werden, ob der Wortschatz in der untersuchten Stichprobe auch einen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit hat.

3.3 Sozioökonomische Faktoren

Klicpera u.a. zeigen mit dem Vergleich unterschiedlicher Studien Einflussfaktoren im Bereich der sozioökonomischen und familiären Verhältnisse auf. So wird z. B. der Faktor Armut erwähnt. Je länger die Kinder in Armut leben, desto schwerwiegender können die negativen Effekte auf die kognitiven Fähigkeiten des Kindes sein. Jedoch wird erwähnt, dass wohl nicht die Armut selbst, sondern Faktoren, die damit zusammenhängen, ausschlaggebend sind. So werden die Begrenztheit der zeitlichen und personellen Ressourcen, die Schulbildung der Eltern, der Gebrauch von schriftlicher und gedruckter Sprache oder die Zeit, die Eltern mit dem Vorlesen von Büchern oder Geschichten verbringen, genannt (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 197 ff.). Diese Punkte sind wiederum sehr eng verknüpft oder überschneidend mit einigen im Kapitel 3.1 erwähnten Punkte zum Thema Literacy.

Desweiteren wird erwähnt, dass mit einer höheren Schulbildung der primären Bezugsperson ein differenzierter sprachlicher Ausdruck und höhere Reflexionsfähigkeit einhergeht. Zudem zeigen die Studien zum ausserschulischen Lesen, wie verschieden der Kontakt zu Wörtern sein kann. Dort wurden gravierende Unterschiede zwischen eifrigen Lesern, die täglich ca. 90 Minuten lesen und den am wenigsten eifrigen, welche nicht einmal eine Minute pro Tag lesen, festgestellt. Diese zählten in der Studie auch zu den schwächsten Lesern und Leserinnen. So wurde ausgerechnet, dass eifrige Leser auf 4,5 Millionen gelesene Wörter pro Jahr, hingegen Kinder mit einer Minute pro Tag nur auf einige tausend gelesene Wörter pro Jahr kamen. Zuletzt geht Klicpera noch auf den Fernsehkonsum ein. Auch hier konnten Zusammenhänge zwischen häufigem Fernsehkonsum und einer geringen Leseleistung gefunden werden. Wobei nicht der Einfluss des Fernsehens als Grund gesehen werden kann, sondern vielmehr die Tatsache, dass Kinder, die häufiger Fernsehen, weniger Zeit zum Lesen haben (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 201 f.).

An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass Mehrsprachigkeit und sozioökonomische Faktoren nicht ganz voneinander getrennt werden können und oft miteinander korrelieren. So sind Familien mit Migrationshintergrund aus nicht deutschsprachigen Ländern in der Schweiz in den unteren Schichten überrepräsentiert (vgl. Scheerer-Neumann, 2018, S. S.41).

3.4 Geschlechterunterschiede

Das zugeschriebene Geschlecht nimmt eine Zwischenstellung zwischen biologischen und soziokulturellen Faktoren ein. So wird vermutet, dass der biologische sowie der soziokulturelle Bereich, wie das Rollenverhalten oder Rollenerwartungen, Einflüsse auf die Leistungen von SuS in der Schule haben. In verschiedenen Studien erreichen Mädchen bessere durchschnittliche Leistungen als Jungen. Auch bei Untersuchungen zum untersten Leistungssegment, wo es vermehrt um Schwierigkeiten im SSE geht, sind die Jungen überrepräsentiert. So beschreibt das Scheerer-Neumann in einer von Fischbach et al. durchgeführten grossen Schulstudie: « [...]lag das Verhältnis Jungen : Mädchen bei einer kombinierten LRS bei 3,15 : 1, bei isolierten Rechtschreibproblemen bei 1,8 : 1 und bei Leseverständnisproblemen bei 1,43 : 1.» (Scheerer-Neumann, 2018, S. 33)

3.5 Genetische Disposition

Es ist durchaus möglich, dass Schwierigkeiten beim SSE eine Folge von neuronalen Störungen während der Gehirnentwicklung sein könnten. Zwillingsstudien, welche eineiige Zwillinge und zweieiige Zwillinge vergleichen, versuchen den Bereich der Umweltfaktoren zu minimieren und zeigen auf, dass die Heritabilität bei der Lesefähigkeit recht hoch ist (vgl. bspw. Mayer, 2016, S. 53 f.; Scheerer-Neumann, 2018, S. 35 f.; Schulte-Körne, 2019, S. 32 f.; Warnke, 2002, S. 36).

3.6 Auftretende Probleme im Zusammenhang mit SSE in der Schule

3.6.1 Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS)

Unter einer AVWS versteht man Störungen zentraler Prozesse des Hörens. Diese beinhalten die Perzeption (Wahrnehmung) als Teil der Analyse von auditiven Informationen und die Verarbeitung als Vorverarbeitung und Filterung der auditiven Signale. Ist dieser Bereich gestört, können Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung und beim Lesen entstehen. Das kann beispielweise die auditive Diskrimination (Lautunterscheidung) betreffen und somit die Segmentierung eines Wortes in die verschiedenen Phoneme erschweren (vgl. Böhme, 2008, S. 39).

3.6.2 Visuelle Wahrnehmung

Durch eingehende Untersuchungen der Sehfunktion kann festgestellt werden, ob eine eigentliche Sehstörung vorliegt, welche sich auf Störungen der Augenmuskulatur zurückführen lässt. Dies kann sich durch schnelles Ermüden beim Lesen, Zunahme der Lesefehler mit der Lesedauer und Kopfschmerzen beim Lesen zeigen. Von einer eigentlichen visuellen Wahrnehmungsstörung, bei der die Augen die Informationen zwar aufnehmen und weiterleiten, das Gehirn dann aber diese Informationen nicht mehr richtig verarbeitet, geht man zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Bei der Verarbeitung von visuellem Material, das nicht aus Buchstaben oder Wörtern bestand, hat man keine geringere oder verzögerte Aktivierung von Gehirnarealen feststellen können (vgl. Schulte-Körne, 2019, S. 34).

3.6.3 Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität

In unterschiedlichen Studien wird von einem erhöhten Auftreten von Aufmerksamkeitsproblemen bei gleichzeitigen Problemen beim SSE berichtet. Dabei gehen die Studien bei Häufigkeiten von 15 % bis 40 % stark auseinander. Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen zeigen häufig eine erhöhte Ablenkbarkeit, schnellere Ermüdung, fehlende Überprüfung von Ergebnissen und unsystematisches Vorgehen beim Lösen von Aufgaben. Da scheint es naheliegend, dass dies den SSE negativ beeinflussen kann. Jedoch ist es auch möglich, dass Probleme beim SSE und die damit verbundene Überforderung unaufmerksames Verhalten auslösen können. Auch die leichtere Ermüdbarkeit durch die höhere Anstrengung beim Lesen und Schreiben wäre dabei einleuchtend (vgl. Scheerer-Neumann, 2018, S. 47 f.).

3.6.4 Verhaltensauffälligkeiten und psychische Auffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten und psychische Probleme treten nicht zwangsläufig mit Schwierigkeiten beim SSE auf. Bei schulischen Stichproben zeigten sich keine signifikant erhöhten Werte auf den Skalen "Sozialverhalten" und "Emotionale Störung". Nur bei klinischen Stichproben wurden bei Kindern mit psychischen Störungen vermehrt Probleme im SSE festgestellt (vgl. Scheerer-Neumann, 2018, S. 44 f.).

3.7 Untersuchte Faktoren dieser Arbeit

Viele der erwähnten Faktoren in diesem Kapitel können nicht oder nur sehr schwer voneinander unterschieden werden. Im Schulalltag müssen sie jedoch stets im Auge behalten werden, da Probleme im SSE unterschiedlichste Ursachen haben kann. In dieser Arbeit wird der Bereich der Erstsprache genauer betrachtet, jedoch ohne möglicherweise gleichzeitig auftretende sozioökonomische Faktoren miteinbeziehen zu können.

4 Forschungsstand

4.1 Ausgewählte Studien zu den Vorläuferfertigkeiten

Es gibt unterschiedliche Studien und Metastudien zu Vorläuferfertigkeiten des SSE und deren Relevanz. Im Folgenden werden einige für die Arbeit interessante Studien zusammengefasst. Es handelt sich vor allem um Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum, weil andere Sprachen eine unterschiedlich transparente Graphem-Phonem-Korrespondenzen aufweisen³ und sich dadurch auch der Leselernprozess deutlich unterscheidet.

Als Prädiktoren für die Lesegeschwindigkeit wurden bei einer Untersuchung zweier in Würzburg durchgeführten Längsschnittstudien die nonverbale Intelligenz, die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis, die Benennungsgeschwindigkeit und die linguistische Kompetenz untersucht. Die Einflüsse der nonverbalen Intelligenz, des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und der linguistischen Kompetenz konnten statistisch als nicht signifikant eingestuft werden. Die phonologische Bewusstheit wurde als relevanter Prädiktor für die Lesegeschwindigkeit ausgemacht. Der aber stärkste Prädiktor war in dieser Untersuchung die Benennungsgeschwindigkeit. Dieser gilt aber gemäss Ennemoser als exogener Faktor und kann nicht evidenzbasiert gefördert oder verbessert werden (vgl. Ennemoser, Marx, Weber, & Schneider, 2012, S. 54 ff.).

Auch Mannhaupt beschreibt mit der PhB, dem phonologischen Arbeitsgedächtnis (verbalen Kurzzeitgedächtnis), dem schnellen Abruf aus dem Langzeitgedächtnis und der visuellen Aufmerksamkeit ähnliche Lernvoraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung des SSE. Er bemerkt, dass zur Erhöhung der Kurzzeitgedächtniskapazität und der Beschleunigung des Abrufs aus dem Gedächtnis bis dato keine Förderkonzepte entwickelt wurden, die den SSE positiv beeinflussen konnten. Die meisten möglichen Übungen dazu waren motivational zu wenig ansprechend, so dass die beteiligten Kinder nach wenigen Tagen nicht mehr dazu zu bewegen waren, sich auf die eintönigen Abrufspiele einzulassen. Zur visuellen Aufmerksamkeit gibt es Trainingsprogramme, welche sich jedoch als nichtwirksam in Bezug auf den SSE herausgestellt haben (vgl. Mannhaupt, 2010, S. 189 ff.).

Eine andere meta-analytische Untersuchung von Fischer und Pfof untersuchte die Wirksamkeit von Fördermassnahmen der phonologischen Bewusstheit. Grundsätzlich wurde eine eher geringe langfristige Wirksamkeit der Fördermassnahmen auf das Lesen festgestellt. Jedoch waren besonders für die Rechtschreibung die Fördereffekte auch langfristig erkennbar. Zudem hatten vorschulische Trainingsprogramme einen mittleren Effekt auf das Lesen, was für Interventionen, die später

³ Unter einer transparenten Graphem-Phonem-Korrespondenz versteht man, dass Grapheme und Graphemverbindungen dasselbe Phonem bzw. dieselbe Phonemverbindung symbolisieren. Hier gehört die deutsche Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen wie z.B. Englisch zu den relativ transparenten Sprachen (vgl. Mayer, 2016, S. 17 f.).

einsetzen, nicht gesagt werden konnte. Die Wirksamkeit von Trainingsmassnahmen für die phonologische Bewusstheit von Risikostichproben konnte nicht statistisch abgesichert werden. Der Befund für die unausgelesene Stichprobe konnte mit einem mittleren Effekt beschrieben werden (vgl. Fischer & Pfof, 2015, S. 39 ff.).

Auch nach Mannhaupt spielt in vielen Studien die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit eine entscheidende Rolle bei der Prognose von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Mannhaupt, 2010, S. 188 ff.).

In dieser Arbeit soll nun als Erstes überprüft werden, ob sich die beiden Vorläuferfertigkeiten PhB im engeren Sinn und Benennungsgeschwindigkeit in der gewählten Stichprobe auch als relevante Prädiktoren für die Lesegeschwindigkeit herausstellen. Zudem soll in einer kleineren Stichprobe festgestellt werden, ob sich die Resultate im Bereich der PHB im engeren Sinn bei den Kindern im Schulalter in sieben Monaten ohne explizites Trainingsprogramm der PhB verbessert.

4.2 Studien zu Mehrsprachlichkeit

Im Rahmen einer Studie der Universität Bamberg wurde eine Längsschnittstudie an 97 Kindergärten in Bayern und Hessen durchgeführt. Dabei wurden standardisierte Kompetenztest beim Eintritt in den Kindergarten durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Kinder aus Familien ohne Erstsprache Deutsch in den Bereichen Grammatik, Wortschatz und spezifisches Vorwissen gravierend schlechter abschnitten als die Kinder mit der Erstsprache Deutsch. Auch in den Bereichen non-verbale Kompetenzen und verbales Gedächtnis schnitten die KaED schlechter ab. Hervorgehoben wurde in der Studie zudem die Tatsache, dass sich die Benachteiligung von diesen KaED nicht alleine auf den niedrigeren sozioökonomischen Status der Familien zurückführen liess. Mit Analysen wurde herausgefunden, dass es bei den bilingualen Familien keinen Unterschied machte, ob die Hauptbezugsperson deutsch spricht oder nicht. Zudem schnitten auch Kinder mit zwei nicht deutschsprachigen Elternteilen besser ab, wenn in ihren Familien im Alltag zumindest teilweise auch die deutsche Sprache gesprochen wurde (vgl. Dubowy, Ebert, von Maurice, & Weinert, 2008, S. 125 ff.).

Gerade die Bereiche Grammatik und Wortschatz könnten auch die Leseflüssigkeit der Kinder beeinflussen. Darum wäre es möglich, dass in der untersuchten Stichprobe für diese Arbeit die Kinder mit der Erstsprache Deutsch eine höhere Leseflüssigkeit aufweisen. Wäre dies der Fall, müssten in einem weiteren Schritt Ursachen dafür erforscht und später Unterrichtsplanungen abgeleitet werden, welche versuchen, diese Unterschiede anzugleichen.

5 Hypothesen

5.1 Einteilung in Subgruppen

Im folgenden Kapitel werden konkrete Hypothesen zu den in der Einleitung erwähnten Fragestellungen formuliert. Um Antworten auf die zentrale Fragestellung und die einzelnen Hypothesen zu erhalten, wird die Stichprobe in zwei Subgruppen unterteilt.

Für diese Arbeit werden die Kinder unabhängig von ihrer angeblichen Erstsprache, Familiensprache oder Intensität beim Kontakt mit der deutschen Sprache in zwei Gruppen unterteilt:

1. SuS, die dem Unterricht im Kindergarten bis zur ersten Klasse **ohne zusätzliche Unterstützung eines DAZ-Unterrichtes** folgen können, werden in dieser Arbeit als **KED** bezeichnet.
2. SuS, welche **zusätzliche Unterstützung durch einen DAZ-Unterricht** (mindestens eine Lektion pro Woche) benötigen, um dem Unterricht folgen zu können, werden in dieser Arbeit als **KaED** bezeichnet.

In den meisten Fällen geschieht diese Einteilung beim Eintritt in den Kindergarten und wird durch verschiedene Tests und Screenings ermittelt. Während der Schullaufbahn ist es möglich, dass ein Kind seine sprachlichen Kompetenzen verbessert und dadurch keinen separaten DAZ-Unterricht erhält. Für die Einteilung in eine der beiden Gruppen ist für diese Arbeit der Status beim Testzeitpunkt ausschlaggebend.

Zudem werden Ergebnisse einer weiteren Subgruppe analysiert. Kinder, die im ersten Jahr des Einschulungsjahres (EJ1) sind. Diese werden einen Vortest zu den Vorläuferfertigkeiten und ca. 7 Monate später einen Nachtest zu den Vorläuferfertigkeiten machen.

5.2 Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. RAN und Leseflüssigkeit

1A: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zur phB im engeren Sinn erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

1B: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zum "Schnellen Benennen" erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

In der im Kapitel 4.1 erwähnten Studie von Ennemoser et al. wurde die Benennungsgeschwindigkeit als stärkster Prädiktor für die Leseflüssigkeit erkannt. Als weiterer relevanter Prädiktor wurde die phonologische Bewusstheit ausgemacht (vgl. Ennemoser u. a., 2012, S. 54 ff.).

Statistische Hypothesen:

1A: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Werten aus dem ZEPUS 1 Subtest "Anlaute erkennen" und den erzielten Resultaten bei den Lfts "Wörter" und "Pseudowörter".

1B: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Werten aus dem ZEPUS 1 Subtest "schnelles Benennen" und den erzielten Resultaten bei den Lfts "Wörter" und "Pseudowörter".

Nullhypothese N_0 :

1A: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Werten aus dem ZEPUS 1 Subtest "Anlaute erkennen" und den erzielten Resultaten bei den Lfts "Wörter" und "Pseudowörter".

1B: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Werten aus dem ZEPUS 1 Subtest "schnelles Benennen" und den erzielten Resultaten bei den Lfts "Wörter" und "Pseudowörter".

5.3 Hypothese 2: Steigerung der PhB

2: Die Subgruppe EJ1 wird beim Nachtest ZEPUS 2 verbesserte Werte in den Testbereichen zur PhB im engeren Sinn erreichen.

Durch die Einschulung und der Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift und damit verbundenen Spiele und Übungen zur PhB, wie in der Theorie zur PhB beschrieben, geht man davon aus, dass die Kinder das PhB im engeren Sinn weitestgehend durch die Auseinandersetzung mit der Schriftsprache erwerben.

Statistische Hypothesen:

2: Die Kinder der Subgruppe EJ1 erreichen statistisch signifikant höhere Werte bei der Variable "Anlaute erkennen".

Nullhypothese N_0 :

2: Die Kinder der Subgruppe EJ1 erreichen bei der zweiten Testung keine signifikant höheren Werte in der Variable "Anlaute erkennen".

5.4 Hypothese 3: Vergleich der Gruppen KED und KaED

3A: Beide Versuchsgruppen (KED und KaED) unterscheiden sich bei den Ergebnissen im Lft "Pseudowörter" nicht.

Bei den Pseudowörtern wird nur mit dem indirekten Leseweg nach Coltheart gelesen. Dafür wird das phonologische Arbeitsgedächtnis sehr stark beansprucht. Weiteres Vorwissen, wie Wortschatz oder Grammatikkenntnisse dürften einen vernachlässigbar kleinen Einfluss auf die Leseleistung bei den Pseudowörtern haben.

3B: Beim Lft "Wörter" erreicht die Versuchsgruppe KED bessere Werte.

Beim Lesen von real existierenden Wörtern können beide Lesewege angewendet werden. Je nachdem, ob ein Wort schon im mentalen Lexikon abgespeichert ist, oder nicht. Dieser Vorgang macht das Lesen schneller und effizienter. Durch den potenziell höheren Wortschatz der Versuchsgruppe KED können Wörter schneller im mentalen Lexikon abgespeichert werden. Demzufolge verfügt die Versuchsgruppe KED tendenziell über mehr abgespeicherte Wörter im mentalen Lexikon, was zur Annahme führen könnte, dass sich der Wortschatz nicht nur auf das Leseverständnis (vgl. Klicpera u. a., 2020, S. 67), sondern auch auf die Leseflüssigkeit auswirkt.

Statistische Hypothesen:

3A: Im Lft "Pseudowörter" der korrekt gelesenen Wörter werden bei den beiden Gruppen (KaED und KED) keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt.

3B: Im Lft "Wörter" ist die Anzahl korrekt gelesener Wörter der Gruppe KED signifikant höher, als die der KaED.

Nullhypothesen H_0 :

3A: In diesem Beispiel entspricht die Nullhypothese der ausformulierten statistischen Hypothese. Es wird von keinem Unterschied ausgegangen.

3B: Die Versuchsgruppe KED erzielt bei dem Lft "Wörter" nicht signifikant mehr Punkte als die Versuchsgruppe KaED.

6 Forschungsmethodik

Dieses Kapitel widmet sich der Methodik, mit der die aufgestellten Hypothesen (Kapitel 5) verifiziert oder falsifiziert werden sollen. Dabei wurde ein quantitatives Vorgehen gewählt.

6.1 Forschungsdesign

Um den Fragen dieser Arbeit nachgehen zu können, wurde auf ein quasi-experimentelles Design, das Ex-post-facto-Design zurückgegriffen. Es werden systematische Zusammenhänge oder Unterschiede zwischen verschiedenen Merkmalen gesucht. Im Unterschied zu einer Interventionsstudie wurde kein aktives Treatment vorgenommen, da alle Gruppen der Stichprobe den regulären Schulunterricht an der Schule besucht haben (vgl. Knigge in Koch & Ellinger, 2015, S. 64 ff.).

Für die Hypothese 1 wurde die Form der retrospektiven Längsschnittuntersuchung gewählt. So sollen frühere Testwerte aus der Testung der Vorläuferfertigkeiten mit den später gemessenen Werten des Lfts in Verbindung gebracht werden.

Für die Hypothese 2 wird die Form einer Längsschnittstudie im eigentlichen Sinn verwendet. Die SuS werden zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten mit der gleichen Messung getestet.

Für die Hypothesen 3A und 3B wird die Form einer Querschnittuntersuchung gewählt. Die Ergebnisse der beiden Subgruppen KED und KaED der Testung beim Lft werden miteinander verglichen.

Das Design muss noch über die vier von Knigge beschriebenen Gütefragen reflektiert werden (vgl. Knigge in Koch & Ellinger, 2015, S. 58):

1. Ist das Design ethisch verantwortbar?
2. Sind die Antworten passend zu den Hypothesen?
3. Sind die Antworten im Sinne der Fragen valide, also gültig?
4. Welche Reichweite haben die Antworten aus meiner Studie?

Diese Fragen galt es kritisch zu reflektieren, bevor eine weitere Planung des Forschungsvorgehens gemacht werden konnte. Die ersten beiden Fragen dazu konnten nach einigen Untersuchungen und Nachforschungen bejaht werden. Die Reichweite und Validität der Studie muss auf die untersuchte Stichprobe beschränkt betrachtet werden. So können aus der Studie keine allgemein gültigen Rückschlüsse auf Erstklässler im deutschsprachigen Raum gemacht werden.

6.2 Datenerhebung und Forschungsinstrumente

6.2.1 Operationalisierung

Bei der Operationalisierung steht die Frage nach dem 'Wie' im Zentrum. Es wird dem Messbar machen der Fragestellung nachgegangen. So stellt sich die Frage, welche beobachtbaren Merkmale als Indikatoren ausgemacht werden können, um theoretische Rückschlüsse zu ziehen (vgl. Sikora in Koch & Ellinger, 2015, S. 68 ff.).

6.2.2 Indikatoren

Die Leseflüssigkeit setzt sich aus der Lesegeschwindigkeit und der Lesegenauigkeit zusammen. Darum wird in dem Test mit der Leseflüssigkeit die Anzahl richtig gelesener Wörter in einer Minute als statistische Variable festgelegt. Diese kann in einem Intervallskalenniveau angegeben werden. (vgl. Sikora in Koch & Ellinger, 2015, S. 74).

Als Indikator für die PhB im engeren Sinn wird der Indikator Silbensegmentation (Laut-zu-Wort) gewählt. Mit dem Testteil "schnelles Benennen" wird die Benennungsgeschwindigkeit überprüft.

6.2.3 Messinstrumente

Das "Zürcher Screening zur Erfassung der Phonologischen Bewusstheit und von Indikatoren für die Sprachentwicklung" (ZEPUS) wurde von Brigitte Hepberger Dozentin der HfH entwickelt. Es besteht aus zwei Teilen und testet verschiedene Vorläuferfertigkeiten für den SSE. Es wird inhaltlich im Kapitel 6.2.5 genauer beschrieben.

Der Leseflüssigkeitstest wurde auch von Hepberger erstellt und ist an den Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest "SLRT-II" (Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtest) angelehnt. Dieser wird im Kapitel 6.2.6 erläutert und besteht aus zwei Teilen. Im Lft "Wörter" werden Wörter, welche in der deutschen Sprache vorkommen getestet. Im Teil "Pseudowörter", werden sogenannte Nichtwörter getestet.

6.2.4 Gütekriterien

Die Gütekriterien sollen helfen, den Fehleranteil abzuschätzen, damit dann die Ergebnisse auch interpretiert werden können. Die drei Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden an dieser Stelle kurz aufgeführt (vgl. Sikora in Koch & Ellinger, 2015, S. 78).

Um eine möglichst hohe Objektivität für die beiden Tests zu gewährleisten, wurden von Frau Hepberger (ZEPUS) und dem Verfasser dieser Arbeit (Lft) genaue Anleitungen zur Durchführung erstellt (Anhang II-VI). Für diese Arbeit wurden alle Testungen von der gleichen Person durchgeführt.

Auch zur Unterstützung der Genauigkeit der Messung, also der Reliabilität dienen die beiden Anleitungen. Es ist davon auszugehen, dass bei weiteren Durchführungen der Tests mit den Kindern und unter Einhaltung der Anleitungen ähnliche Ergebnisse erreicht worden wären.

«Die Validität bezieht sich auf die Gültigkeit der Messung. Ein valides Instrument misst also tatsächlich das, was es vorgibt zu messen.» (Sikora in Koch & Ellinger, 2015, S. 78)

So misst der Lft mit einer genauen Zeitmessung auch die Geschwindigkeit, wie schnell Wörter gelesen werden. Welche Vorläuferfertigkeiten oder Voraussetzungen beim "ZEPUS" getestet werden, sind im Kapitel 6.2.5 ersichtlich.

6.2.5 Der ZEPUS

Das Ziel des Screenings ist es, möglichst früh mögliche Risikokinder, welche die Voraussetzungen für einen problemlosen SSE noch nicht mitbringen, zu erkennen. Es ist als Einzeltestverfahren konzipiert und hat in der hier durchgeführten Version mit den zwei Teilen ca. 15–20 Minuten pro Kind gedauert. Es deckt bedeutsame Vorläuferfertigkeiten für den SSE ab und wird im Schuleintritt (Kindergarten oder 1. Klasse) verwendet. Die erwünschte Arbeitsatmosphäre umschreibt die Autorin selbst folgendermassen sehr treffend:

Das Screening soll in entspannter Atmosphäre und in spielerischer Form mit jedem einzelnen Kind durchgeführt werden, wobei falsche Antworten nicht korrigiert werden und die durchführende Lehrperson sich durchgängig freundlich und objektiv verhält; das Kind soll nicht merken, ob seine Antworten richtig oder falsch sind! Auch inkorrekte Antworten werden mit einem freundlichen „Mhm!“ quittiert, um das Kind nicht zu verunsichern und weitere Antworten nicht zu beeinflussen. (Hepberger, 2021a, S. 3)

Jeder Subtest beginnt mit einer Erklärung und einem Beispiel, welches die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter mit dem Kind zusammen macht. Wird eine Aufgabe von einem Kind nicht verstanden, wird nach spätestens 5 Items kommentarlos abgebrochen. So soll eine Überforderung des Kindes vermieden werden. Die Person, die den Versuch leitet, benutzt eine Handpuppe, damit es den Kindern einfacher fällt zu sprechen, gerade wenn die Testleitung den Kindern unbekannt ist. Zudem soll die Handpuppe vor den Mund gehalten werden, damit nicht von den Lippen abgelesen werden kann. Die Kinder geben alle Antworten mündlich und die Testleitung notiert die Antworten der Kinder auf dem Protokollblatt.

Aufgabe 1 und 2: Minimalpaare MP

Bei diesen zwei Aufgabentypen hören die Kinder zwei Wörter und müssen entscheiden, ob sich die Wörter gleich anhören oder unterschiedlich sind. Bei der Aufgabe 1 (vgl. Abbildung 2) handelt es sich um richtige Wörter, bei Aufgabe 2 (vgl. Abbildung 3) sind es Pseudowörter. Dieser Subtest zeigt die Phonemdiskrimination der Kinder, welche Hinweise auf eine mögliche AVWS geben kann.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Gabel – Kabel 1.1. | o Korb – Korb 1.6. |
| tanken – danken 1.2. | o Nadel – Nagel 1.7. |
| Geige – Geige 1.3. | o Nudel – Nudel 1.8. |
| Karten – Garten 1.4. | o biegen – bieten 1.9. |
| Mantel – Mandel 1.5. | o backen – baden 1.10. |

Abbildung 2: Minimalpaare Wörter
Quelle: Hepberger, 2021, S.1

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Galen – Kalen 2.1. | o Rube – Rube 2.6. |
| Tog – Tog 2.2. | o Laben – Lapen 2.7. |
| Pan – Ban 2.3. | o Banke – Banke 2.8. |
| Migo – Miko 2.4. | o Repa – Rebe 2.9. |
| Apa – Aba 2.5. | o Garde – Garte 2.10. |

Abbildung 3: Minimalpaare Pseudowörter
Quelle: Hepberger, 2021, S.1

Aufgabe 3: Schnelles Benennen – SB

Am Anfang wird getestet, ob den Kindern die Tiernamen bekannt sind. Wenn sie die Tiere kennen, wird die Zeit gestoppt, die sie brauchen, um alle Tiere benennen zu können. Diese Aufgabe (vgl. Abbildung 4) testet, wie schnell Dinge aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden können (Benennungsgeschwindigkeit).

Abbildung 4: Schnelles Benennen
Quelle: Hepberger, 2021, S.2

Aufgabe 4: Silben klatschen – SK

Zuerst werden sowohl der Name des Kindes als auch ein Beispiel mit der Versuchsleiterin oder dem Versuchsleiter zusammen geklatscht. Hier (vgl. Abbildung 5) wird die Silbensegmentation aus dem Bereich der PhB im weiteren Sinn getestet.

- Mär/chen/buch
- Vo/gel/nest
- Klei/der/kas/ten
- Scho/ko/la/de/eis
- Ele/fan/ten/her/de

- Ha/sen/kin/der
- Lie/fer/wa/gen
- Zi/tro/nen/ku/chen
- A/pri/ko/sen/ker/ne
- Vo/gel/häus/chen

Abbildung 5: Silben klatschen
Quelle: Hepberger, 2021, S.3

Aufgabe 5: Anlaute erkennen – AE

Das Kind soll entscheiden, ob es einen gewissen Laut in einem Wort hört. Falls ja, soll auch noch die Position im Wort gesagt werden (Anfang – Mitte – Ende). Diese Aufgabe (vgl. Abbildung 6) beinhaltet einerseits eine Laut-Wort-Zuordnung und integriert aber auch eine Positionsbestimmung des Lautes. Da es sich um einzelne Phoneme handelt, gehört das zur PhB im engeren Sinn.

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> A in Ameise | <input type="radio"/> M in Turm |
| <input type="radio"/> Anfang – Mitte – Ende | <input type="radio"/> Anfang – Mitte – Ende |
| <input type="radio"/> O in Ton | <input type="radio"/> I in Tisch |
| <input type="radio"/> Anfang – Mitte – Ende | <input type="radio"/> Anfang – Mitte – Ende |
| <input type="radio"/> B in Blitz | |
| <input type="radio"/> Anfang – Mitte – Ende | |

Abbildung 6: Anlaute erkennen
Quelle: Hepberger, 2021, S.3

Aufgabe 6: Kunstwörter nachsprechen – KN

Die Testleitung spricht Kunstwörter vor und das Kind soll das Wort wiederholen. Fett gedruckte Silben werden betont. Durch diesen Aufgabentyp (vgl. Abbildung 7) wird die Funktion des phonologischen Arbeitsgedächtnisses überprüft.

- par – lu – to
- ga – te – **bi** – ro
- ke – ri – **fa** – sem
- mu – ra – **mi** – ka
- ja – de – **fin** – tas
- gon – de – **je** – lux
- kli – po – **te** – si – ra
- schlu – fi – **ra** – gi – sok
- sum – ba – **ne** – lu – fam
- a – bra – sa – **du** – ga

Abbildung 7: Kunstwörter nachsprechen
Quelle: Hepberger, 2021, S.4

Aufgabe 7: Sätze Nachsprechen – SN

Bei dieser Aufgabe (vgl. Abbildung 8) sollen Sätze nachgesprochen werden. Grammatikfehler geben 0 Punkte, dialektbedingte Abweichungen der Aussprache werden nicht als Fehler gewertet. Diese Aufgabe gibt Hinweise zur allgemeinen Sprachentwicklung des Kindes in Bezug auf die Grammatik.

1. a **Die Mutter kocht Spaghetti.**
b Lisa spielt Memory.
2. a **Heute hat Anna Geburtstag.**
b Gestern war ich im Kino.
3. a **Der Hase wird gefüttert.**
b Das Kind wird gebadet.
4. a **Peter gibt seinem Hund eine Wurst.**
b Anna schenkt ihrem Bruder einen Apfel.
5. a **Die kleine Katze schläft in einem Korb hinter dem Ofen.**
b Lena baut eine Burg im Sandkasten hinter dem Haus.

Abbildung 8: Sätze nachsprechen
Quelle: Hepberger, 2021, S.4

6.2.6 Der Ein-Minuten-Lese-flüssigkeitstest

Dieser Ein-Minuten-Lese-flüssigkeitstest (Hepberger, 2021b) ist angelehnt an den Ein-Minuten-Flüssigkeitstest aus dem SLRTII (Salzburger Lese- und Rechtschreibtest) und wird in dieser Arbeit als Lft benannt. Grundsätzlich geht es um das laute Vorlesen von Wörtern bzw. Pseudowörtern innerhalb einer beschränkten Lesezeit von einer Minute. Der Test wird als Individualtest durchgeführt und dauert pro Kind mit Einführung ca. 5 Minuten. Ziel des Lese-flüssigkeitstests ist es, Defizite des synthetischen Lesens und Defizite in der automatischen Worterkennung aufzudecken und zu orten. Die Durchführung ist im 2. Semester der 1. Klasse geeignet, könnte aber auch bei erwarteten Schwierigkeiten in diesem Bereich in einer höheren Schulstufe Hinweise auf die Lese-flüssigkeit geben.

Im Unterschied zum SLRTII ist in diesem Test nur begrenzt eine aufbauende Wortkomplexität zu erkennen. So zeichnet sich der Test weder durch eine kontinuierliche Ausweitung der Buchstabenlänge, noch durch eine sinkende Wortfrequenz gegen Ende des Testes hin aus. So könnte eine vermehrte Fehleranfälligkeit gegen Ende des Testes in Zusammenhang mit der Konzentration gebracht werden (vgl. Moll, 2014, S. 27).

Um einige mögliche Fehlerquellen zu beheben, wurde die Durchführung des Testes als Audiodatei aufgenommen. So konnte bei der Auswertung die Aufnahme zur Sicherheit hinzugezogen werden.

Die Kinder sollen Wörter spaltenweise so schnell wie möglich aber möglichst genau lesen. Nach einer Einführung mit 6 Beispielen wird das Blatt umgedreht und die Zeit gestoppt. Nach genau einer Minute wird abgebrochen. Dabei wird die Anzahl richtig gelesener Wörter und somit die Lese-flüssigkeit gemessen.

Pseudowörter:

Mit diesem Test (vgl. Abbildung 9) wird die Geschwindigkeit beim synthetischen Lesen (indirekter Leseweg) gemessen.

mori	bunken	resei	terno	konken
lomi	ifam	dimpö	isim	neip
mafo	onim	roban	lomband	muken
nld	ulin	schlife	retorp	ilt
sesa	flamu	mökö	ust	kenzaub
tuk	bexen	gaubi	nosam	kutze
resal	bunke	belk	lusen	fronke
alof	iüssen	husra	rupen	lub
irun	zim	lond	smei	gruneg
miso	bunkal	kland	kamau	sotten
nadek	blehen	refag	fauken	schnorz
lisu	runka	miweg	richt	nucht
fife	feimolan	nebalten	klumok	togaleru
fire	wesser	pompar	dnasch	numpe
mesu	negex	tagmon	foft	gruten
ruze	broten	huban	scheltan	kapf

Abbildung 9: Pseudoörter
Quelle: Hepberger, 2021b, S.1

Wortlesen:

Hier (vgl. Abbildung 10) wird die allgemeine Lesegeschwindigkeit gemessen. Können viele Wörter gelesen werden, kann man davon ausgehen, dass viele schon über den direkten Leseweg (automatische Worterkennung) gelesen werden.

zum	vor	Wald	Apfel	Beule
alle	geben	Mund	Gesicht	Torte
dir	böse	Hand	Abend	Mädchen
Rad	oben	Bild	kein	Kiste
Sofa	sehen	schön	Aufgabe	machen
alt	geht	dein	gestern	Katze
Tag	Minute	Rabe	arbeiten	Ferse
Opa	Nase	gelb	bezahlen	lieb
bin	Hose	Hund	sei	Leute
malen	Kamel	Haus	Finger	Tasche
haben	Wasser	fragen	kaufen	schwarz
Mutter	können	weit	Licht	Nacht
loben	Familie	Tisch	Freundin	Wolke
baden	bitten	Garten	Tochter	Telefon
Name	Käse	Montag	drei	tragen
lesen	Pirat	Bäume	Schule	Kopf

Abbildung 10: Wörter
Quelle: Hepberger, 2021b, S.3

6.3 Durchführung und Stichprobenauswahl

Da der Autor dieser Arbeit das Studium an der HfH berufsbegleitend absolviert, arbeitet er zusätzlich in einer Schule im Kanton Thurgau als SHP. Er betreut dort in einer Schule unter anderem vier 1./2. altersgemischte Klassen. Dadurch war es ihm nach Rücksprache mit den betreffenden Lehrpersonen und der Schulleitung möglich, die Daten aus diesen Klassen zu erheben. Da das Screening als Grundlage für direkte förderdiagnostische Arbeit mit den SuS verwendet werden sollte, ist auch keine zusätzliche Information oder Einverständniserklärung der Eltern notwendig gewesen. So wurden Auffälligkeiten aus den Screenings festgestellt, mit den Klassenlehrpersonen ausführlich besprochen, weitere Abklärungen getroffen und einzelne Förder- und Unterstützungsmassnahmen festgelegt. Man spricht hier von einer Klumpenstichprobe; Also eine zufällig ausgewählte Schule alle SuS der betreffenden Jahrgangsklasse zur Stichprobe gehören (vgl. Ricken in Koch & Ellinger, 2015, S. 94).

Mit der ersten Testung, dem ZEPUS, wurde Ende September 2021 die gesamte Stichprobe getestet. Im Mai 2022 wurde daraufhin die Subgruppe EJ1 noch einmal mit dem ZEPUS-Test getestet. Zusätzlich wurde ebenfalls im Mai 2022 mit der ganzen Stichprobe der Lft durchgeführt.

Die Kinder aus den beiden Einschulungsjahren werden mehrheitlich integriert in den verschiedenen 1./2. Klassen beschult. Die Kinder aus dem ersten Einschulungsjahr besuchen für ca. 8 Lektionen pro Woche einen gemeinsamen und angepassten Deutsch- und Mathematikunterricht bei der SHP.

6.3.1 Zusammensetzung der Stichprobe

ZEPUS-Test September 2021

Die Stichprobe für den ZEPUS 1 (vgl. Tabelle 1) im September 2021 bestand aus 44 Kindern aus vier verschiedenen Klassen. Die Kinder besuchten in diesen Klassen entweder die reguläre 1. Klasse, das 1. Einschulungsjahr oder das zweite Einschulungsjahr. So hatten die Kinder aus dem zweiten Einschulungsjahr bereits ein Jahr mehr Schulerfahrung als die anderen Kinder. Von den 44 Kindern waren 26 Jungen und 18 Mädchen. Zudem besuchen 26 der Kinder den DAZ-Unterricht an der Schule, während 18 Kinder keinen DAZ-Unterricht besuchen.

Tabelle 1
Zusammensetzung der Stichprobe ZEPUS 1

Merkmal	Kategorie	Häufigkeit	(%)
Geschlecht	Mädchen	18	40.9
	Junge	26	59.1
Erstsprache (Angabe Eltern)	Deutsch	18	40.9
	Albanisch	13	29.5
	Italienisch	4	9.1
	Portugiesisch	2	4.5
	Tamilisch	2	4.5
	Kurdisch	1	2.3
	Slowakisch	1	2.3
	Bosnisch	1	2.3
	Slowenisch	1	2.3
Rumänisch	1	2.3	
DAZ	ja	26	59.1
	nein	18	40.9
Logopädie	ja	10	22.7
	nein	34	77.3

Zwei Kinder, bei denen die Eltern Erstsprache Deutsch angegeben haben, besuchen den DAZ-Unterricht an der Schule. Auf der anderen Seite benötigten zwei Kinder mit Erstsprache (Italienisch und Slowenisch) keinen DAZ-Unterricht.

Lft:

Durch den Wegzug einzelner SuS betrug die Stichprobe (vgl. Tabelle 2) im Mai nur noch 40 Kinder der gleichen Klassen.

Tabelle 2
Zusammensetzung der Stichprobe Lft

Merkmal	Kategorie	Häufigkeit	(%)
Geschlecht	Mädchen	16	40.0
	Junge	24	60.0
Erstsprache (Angabe Eltern)	Deutsch	17	42.5
	Albanisch	10	25.0
	Italienisch	4	10.0
	Portugiesisch	2	5.0
	Tamilisch	2	5.0
	Slowakisch	1	2.5
	Bosnisch	1	2.5
	Slowenisch	1	2.5
	Kurdisch	1	2.5
	Rumänisch	1	2.5
DAZ	ja	22	55.0
	nein	18	45.0
Logopädie	ja	9	22.5
	nein	31	77.5

In dieser Stichprobe ist nur noch ein Kind enthalten, welches angeblich Deutsch als Erstsprache hat und DAZ-Unterricht benötigt. Die beiden Kinder mit Erstsprache Italienisch und Slowenisch ohne DAZ-Unterricht sind immer noch in der Stichprobe.

Damit der Leser und die Leserin sich ein Bild für die Hypothesen 3 und 4 machen können, wird die Geschlechterverteilung für die beiden Subgruppen KED (vgl. Abbildung 11) und KaED (vgl. Abbildung 12) getrennt in einem Kreisdiagramm dargestellt.

Abbildung 11: Geschlechterverteilung Gruppe KED
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 12: Geschlechterverteilung Gruppe KaED
Quelle: Eigene Darstellung

ZEPUS 2. Durchführung Mai 2022

Diese Stichprobe bestand nur noch aus neun Kindern, welche sich im ersten Jahr des Einschulungsjahres befanden:

Tabelle 3
Zusammensetzung der Stichprobe ZEPUS 1

Merkmal	Kategorie	Häufigkeit	(%)
Geschlecht	Mädchen	3	33.3
	Junge	6	66.7
Erstsprache (Angabe Eltern)	Deutsch	3	33.3
	Albanisch	3	44.4
	kurdisch	1	11.1
DAZ	rumänisch	1	11.1
	ja	6	66.7
	nein	3	33.3
Logopädie	ja	2	22.2
	nein	7	77.8

6.4 Statistische Verfahren

Nach der Datenerhebung wurde ein Codebook (siehe Anhang VII und VIII) erstellt. Dieses ordnet den Fragen und Angaben aus dem Test einen Variablennamen zu. Zudem ordnet er den Merkmalsausprägungen einer Variable Kodenummern zu (vgl. Bühl, 2008, S. 30). Dies wurde in dieser Arbeit für die nominalen Angaben, wie Erstsprache, Geschlecht, Klassenstufe, DAZ und Logopädie gemacht. Danach folgte die Eingabe aller Daten in eine SPSS-Datenmatrix. Im nächsten Schritt wurden Plausibilitätsprüfungen mit Hilfe des SPSS-Programmes durchgeführt. Zuerst wurden fehlende Daten oder offensichtlich fehlende Daten mit Hilfe einer Häufigkeitstabelle gesucht. Dabei wurde eine ID-Zuweisung noch berichtigt und kontrolliert. Es hat sich aber herausgestellt, dass zwei Kinder wirklich am selben Tag Geburtstag haben. Ansonsten wurden keine fehlenden oder unrealistischen Werte durch die Datenanalyse herausgefunden.

6.5 Verteilungsparameter

In einem Boxplot, auch Kastengrafik (vgl. Abbildung 13) genannt, werden verschiedene Lage- und Streuparameter in einem Diagramm zusammengefasst und grafisch dargestellt. Der dickere schwarze Strich ist der Medianwert. Er liegt genau in der Mitte der Stichprobe. Im Gegensatz zum Mittelwert (arithmetische Mittel) ist der Medianwert gegenüber Extremwerten robuster und wird darum weniger stark von Ausreißern beeinflusst. Die blaue oder grüne Box kennzeichnen das untere und obere Quartil und werden dann durch den Whisker begrenzt. Werte, die mehr als das 1.5 fache des Interquartilsabstandes darüber oder darunter liegen, werden als Ausreisser bezeichnet und müssen genau betrachtet werden. Der Interquartilsabstand ist die Differenz zwischen dem 1. und dem 3. Quartil. In dieser Untersuchung gibt es bei der Variablen "schnelles Benennen" zwei Ausreisser (vgl. «UZH - Methodenberatung», o. J.).

An diesem Beispiel wird das Boxplot (vgl. Abbildung 13) grafisch erklärt. Auf der linken Seite ist die Gruppe der KaED mit der Bezeichnung DAZ blau eingefärbt. Die Gruppe der KED benötigt keinen DAZ-Unterricht an der Schule und ist grün eingefärbt. Der Medianwert der jeweiligen Gruppe ist in dem eingefärbten Rechteck mit einer dicken Linie markiert.

Abbildung 13: Boxplot Beispiel
Quelle: Eigene Darstellung

6.6 Schritte beim Testen der Hypothesen

Die Hypothesen werden in einem ersten Schritt in statistische Hypothesen überführt. Bei der Hypothese 1 handelt es sich um eine Zusammenhangshypothese. Für die Hypothesen 2, 3 und 4 wurden Unterschiedshypothesen formuliert. Danach wird die Nullhypothese N_0 formuliert. Die Nullhypothese besagt, dass kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht. Diese Nullhypothese N_0 wird danach, je nach Art der Hypothese und ob eine Normalverteilung herrscht oder nicht, mit einem anderen Test auf ihre Irrtumswahrscheinlichkeit getestet. Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit höher als 5 Prozent, kann man nicht von signifikanten Unterschieden ausgehen. Der errechnete p-Wert ist in diesem Fall grösser als 0.05. Ist der p-Wert jedoch kleiner als 0.05, wird die Nullhypothese bei der Testung verworfen und die Alternativhypothese kann übernommen werden. P-Werte die kleiner als 0.01 sind, werden als sehr signifikant betrachtet, Werte unter 0.001 sind sogar höchst signifikant (vgl. Bühl, 2008, S. 12).

6.7 Verfahren zur Hypothesenüberprüfung

Nach einer Testung auf Normalverteilung, kann entschieden werden, welcher Test durchgeführt werden kann, um die Nullhypothese zu testen.

Bei dem Test auf Normalverteilung wird der Kolmogorov-Smirnov-Test mit Hilfe des Programmes SPSS angewendet. Wenn die Nullhypothese (Die Daten sind normalverteilt) nicht verworfen werden muss, kann von einer Normalverteilung ausgegangen werden.

6.7.1 Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. Benennungsgeschwindigkeit und Leseflüssigkeit

Da es sich um intervallskalierte Variablen handelt, wird hier bei einer Normalverteilung mit der Korrelation nach Bravais-Pearson gearbeitet. Zeigt sich nach der Analyse der Normalverteilung, dass diese nicht besteht, wird mit der Rangkorrelation nach Spearman weitergearbeitet. Bei beiden Testungen wird ein Korrelationseffizient r von Bravais-Pearson ausgegeben, welcher selbst ein Mass für die Effektstärke darstellt. In dieser Arbeit wurde die Einteilung von Cohen (1992) verwendet, um zu bestimmen, wie gross der gefundene Zusammenhang ist (vgl. «UZH - Methodenberatung», o. J.).

$r = .10$ entspricht einem **schwachen** Effekt

$r = .30$ entspricht einem **mittleren** Effekt

$r = .50$ entspricht einem **starken** Effekt («UZH - Methodenberatung», o. J., S. 3.5)

6.7.2 Hypothese 2: Steigerung der PhB

Da es sich bei dieser Hypothese um die Testung der gleichen Stichprobe zu zwei verschiedenen Zeitpunkten handelt, kann von abhängigen oder verbundenen Stichproben gesprochen werden (vgl. Bühl, 2008, S. 119).

Bei einer Normalverteilung wird der t-Test für abhängige Stichproben angewendet. Sollte keine Normalverteilung bestehen, wird der Wilcoxon-Test durchgeführt (vgl. Bühl, 2008, S. 120).

Auch bei diesen beiden Testungen wird in dieser Arbeit der Korrelationseffizient r angegeben und mit Hilfe der Einteilung nach Cohen beurteilt.

6.7.3 Hypothese 3A und 3B: Lft Vergleich der Gruppen KED und KaED

Für diese Hypothesen wird mit einem t-Test für zwei unabhängige Variablen untersucht, ob die Unterschiede als statistisch relevant bezeichnet werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Daten intervallskaliert sind. Zudem müssen die beiden Gruppen normalverteilt und die Stichprobenvarianzen beider Gruppen müssen gleich sein (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 156 ff.).

Sind die Werte nicht normalverteilt, wird auf den Mann-Whitney-U-Test, auch Wilcoxon Rangsummen-Test genannt, zurückgegriffen. Da die Daten mindestens ordinalskaliert sein müssen, darf dieser Test in diesem Fall durchgeführt werden (vgl. «UZH - Methodenberatung», o. J.).

7 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zuerst wichtige Kennwerte der Ergebnisse mit Hilfe einer deskriptiven Statistik dargestellt. Danach werden die einzelnen Hypothesen mit statistischen Analysen untersucht.

7.1 Deskriptive Statistik

In dieser deskriptiven Statistik werden für die drei Testungen (ZEPUS 1 im Oktober 2021, Lft und ZEPUS 2 im Mai 2022) Kennzahlen dargestellt. Mit Hilfe eines Boxplots (vgl. Abbildungen 14-19) werden wichtige Verteilungsparameter wie beispielsweise der Medianwert grafisch ersichtlich. Aus den Tabellen 4-6 sind danach die Medianwerte und Standardabweichungen für die einzelnen Subtests abzulesen. Damit der Leser und die Leserin sich ein Bild machen kann, ob die Daten normalverteilt sind, werden die Häufigkeiten grafisch mit einer Normalverteilungskurve (vgl. Abbildungen 20-25) dargestellt. Die Tests zur Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov-Test und dem Shapiro-Wilk-Test) sind im Anhang XI (vgl. Tabellen A 6-A 8).

7.1.1 Verteilungsparameter

ZEPUS 1:

Damit man sich bezüglich der Hypothesen schon einmal ein Bild machen kann, wurden die Boxplots (vgl. Abbildungen 14 und 15) in die zwei Subgruppen KaED (blau) und KED (grün) aufgeteilt. So ist aus der Abbildung 14 zu erkennen, dass die Gruppe der KaED einen Medianwert von ca. 6 Punkten bei dem Subtest "Anlaute erkennen" erreicht hat. Ein Kind (ID 20) fällt mit 0 Punkten als Ausreisser auf. Die Gruppe der KED erreicht hingegen einen Medianwert von ca. 8 Punkten.

Abbildung 14: Boxplot Anlaute erkennen ZEPUS 1
Quelle: Eigene Darstellung

Beim Subtest "schnelles Benennen" (vgl. Abbildung 15) sind hingegen die Medianwerte der beiden Gruppen vergleichbar. Jedoch fallen bei der Gruppe KaED ein Ausreisser (ID 30) und ein starker Ausreisser (ID 42) auf. Diese beiden haben auffallend lange gebraucht, die Tiere zu benennen.

Abbildung 15: Boxplot Schnelles Benennen ZEPUS 1
Quelle: Eigene Darstellung

Lft:

Auch für den Lft (vgl. Abbildungen 16 und 17) wird wieder die Stichprobe in diese zwei Subgruppen unterteilt. Daraus ist aus der Abbildung 16 ersichtlich, dass die Gruppe der KaED einen höheren Medianwert im Lft "Wörter" erreicht, als die Gruppe der KED.

Abbildung 16: Boxplot Lft Wörter
Quelle: Eigene Darstellung

Die Medianwerte beim Lft "Pseudowörter" (vgl. Abbildung 17) sind in beiden Gruppen bei ca. 20 richtig gelesenen Wörtern. Jedoch ist auffällig, dass die Spannweite der Gruppe KaED von 0 bis 55 Wörter geht.

Abbildung 17: Boxplot Lft Pseudowörter
Quelle: Eigene Darstellung

ZEPUS 2:

Die Kinder aus dem EJ1 haben im September 2021 eine erste Testung (ZEPUS 1) gemacht und danach im Mai 2022 eine zusätzliche Testung (ZEPUS 2) mit dem gleichen Instrument. Vergleicht man den Boxplot aus dem ersten Test im September 2021 (vgl. Abbildung 18) mit dem aus dem zweiten Test im Mai 2022 (vgl. Abbildung 19), sieht man, dass sich der Mittelwert von ca. 4 Punkten auf etwa 9 Punkte erhöht hat. Zudem ist der Minimalwert von 0 auf 6 Punkte angestiegen.

Abbildung 18: Boxplot Anlaute erkennen EJ1 ZEPUS 1
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 19: Boxplot Anlaute erkennen EJ1 ZEPUS 2
Quelle: Eigene Darstellung

Standardabweichung

In den Tabellen 4-6 werden verschiedene wichtige Kennzahlen wie Standardabweichung, Mittelwert oder Medianwerte für die drei Testungen dargestellt. Aus dem "Minimum" können jeweils die tiefsten Werte und aus dem "Maximum" die höchsten Werte abgelesen werden. Die Standardabweichung (SD) zeigt die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert. Eine kleine SD bedeutet, dass viele Werte nahe am Mittelwert liegen. Der Medianwert ist der Wert, welcher genau in der Mitte liegt.

ZEPUS 1:

Tabelle 4
Standardabweichung ZEPUS 1

	Anlaute erkennen	schnelles Benennen
Mittelwert	6.57 (SD=2.75) ⁴	28.84 (SD=9.33)
Median	8.00	26.00
Minimum	0	19
Maximum	10	66

Lft:

Tabelle 5
Standardabweichung Lft

	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl richtig gelesener Pseudowörter
Mittelwert	28.05 (SD=15.45)	21.10 (SD= 11.10)
Median	26.00	20.00
Minimum	1	0
Maximum	62	55

ZEPUS 2:

Tabelle 6
Standardabweichung ZEPUS 2

	Anlaute erkennen	schnelles Benennen
Mittelwert	8.67 (SD=1.66)	27.56 (SD=6.42)
Median	9.00	25.00
Minimum	6	20
Maximum	10	40

⁴ SD= Standardabweichung

7.2 Normalverteilung

Bevor weitere Berechnungen angestellt werden können, muss zuerst überprüft werden, ob die Daten normalverteilt sind. In den Abbildungen 20-25 sind grafische Abbildungen der Häufigkeiten zusammen mit einer Normalverteilungskurve dargestellt. Darauf werden diese mit den Ergebnissen aus den Tests zur Normalverteilung verglichen (vgl. Anhang XI Tabellen A 6-8).

ZEPUS 1:

Aus den beiden Abbildungen 20 und 21 ist zu erkennen, dass sowohl einige Häufigkeiten beim Subtest "Anlaute erkennen", sowie auch beim Subtest "schnelles Benennen" von einer Normalverteilung abweichen.

Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung Anlaute erkennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung schnelles Benennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Da die beiden Tests auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov-Test und der Shapiro-Wilk-Test) Signifikanzen unter dem Grenzwert von 0.05 aufweisen (vgl. Anhang XI Tabelle A6), kann nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden. Aus diesem Grund werden in der statistischen Analyse der Hypothese 1 (vgl. Kapitel 7.3.1) die Korrelationen mit dem Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman berechnet.

Lft:

Die Häufigkeiten für den Lft "Wörter" sind in der Abbildung 22 ersichtlich. Es sind leicht erhöhte Werte im Bereich von 20 gelesenen Wörtern zu erkennen, jedoch auch leicht tiefere Häufigkeiten davor und danach.

Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung richtig gelesene Wörter Lft mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Im Lft "Pseudowörter" sind sehr viele Werte im Bereich von 20 richtig gelesenen Wörtern zu erkennen. Das könnte darauf hindeuten, dass keine Normalverteilung der Werte besteht.

Abbildung 23: Häufigkeitsverteilung richtig gelesene Pseudowörter mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Aus den graphischen Darstellungen (vgl. Abbildungen 22 und 23) der Häufigkeitsverteilungen aus dem Lft ist auf den ersten Blick nicht eindeutig zu erkennen, ob die Daten normalverteilt sind. Sowohl der Kolmogorov-Smirnov-Test, sowie der Shapiro-Wilk-Test (vgl. Anhang XI Tabelle A 7), zeigen aber, dass mit Signifikanzwerten von 0.11 und 0.30 (Grenzwert = 0.05), von einer Normalverteilung beim Lft "Wörter" ausgegangen werden kann. Die Werte für den Lft "Pseudowörter" liegen jedoch bei den beiden Tests unter dem Wert von 0.05. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Daten beim Test Lft "Pseudowörter" nicht normalverteilt sind. Das hat zur Folge, dass die Hypothese 3A über den Vergleich der beiden Gruppen KED und KaED bei den Ergebnissen des Lft "Pseudowörter" mit dem Mann-Whitney-U-Test, die Hypothese 3B über den Vergleich des Lft "Wörter" jedoch mit dem T-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt werden.

ZEPUS 2:

Für den ZEPUS 2 besteht die Stichprobe aus 9 Kindern des ersten Einschulungsjahres. Der Bereich "Anlaute erkennen" scheint nicht normalverteilt (vgl. Abbildung 24) zu sein, da es sehr viele Werte mit 10 Punkten gibt.

Abbildung 24: Häufigkeitsverteilung Anlaute erkennen ZEPUS 2 mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 25: Häufigkeitsverteilung schnelles Benennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve
Quelle: Eigene Darstellung

Die beiden Tests auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov-Test und Shapiro-Wilk-Test) gehen beim Subtest "schnelles Benennen" mit einer Signifikanz von über 0.05 von einer Normalverteilung aus (vgl. Anhang XI Tabelle A 8). Durch die sehr kleine Stichprobe von neuen Kindern kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Tests über die Normalverteilung sehr aussagekräftig sind (vgl. Bühl, 2008, S. 240).

Für die statistische Analyse der Hypothese 2 (vgl. Kapitel 7.3.2) werden die Berechnungen deshalb mit dem Wilcoxon-Test durchgeführt.

7.3 Statistische Analysen

Im Folgenden werden mit Hilfe der statistischen Analysen die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung dargestellt.

7.3.1 Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. RAN und Leseflüssigkeit

1A: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zur phB im engeren Sinn erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

Mit der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman wurden lineare Zusammenhänge zwischen den Werten "Anlaute erkennen" aus dem ZEPUS 1 im Oktober 2021 und dem Lft im Mai 2022 berechnet (vgl. Tabelle 7). Die Signifikanz (Sig.) gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit der Hypothese an. Dieser liegt unter dem für diese Arbeit festgelegten Grenzwert von 0.05. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Korrelationen nicht zufällig zustande kamen. Der Korrelationseffizient ist zwischen 0 und 1, wobei 0 bedeutet, dass kein Zusammenhang entsteht. N zeigt, dass die Stichprobe aus 40 Kindern besteht.

Es bestehen Zusammenhänge zwischen Ergebnissen beim Subtest Anlaute erkennen und den beiden Lfts. Die Effektstärke liegt mit einem Korrelationseffizienten r von ca. 0.4 zwischen einem mittleren und grossen Effekt (vgl. Kapitel 6.7.1).

Tabelle 7
Rangkorrelation nach Spearman: Anlaute erkennen ZEPUS 1

	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl richtig gelesener Pseudowörter
Korrelationskoeffizient ⁵	0.42	0.37
Sig.	0.00	0.01
N ⁶	40	40

⁵ Korrelationskoeffizient r

⁶ N = Stichprobengrösse

1B: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zum schnellen Benennen erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

Auch hier wurde mit der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman lineare Zusammenhänge zwischen den Werten "schnelles Benennen" aus dem ZEPUS 1 im Oktober 2021 und dem Lft im Mai 2022 berechnet. Die negativen Werte beim Korrelationseffizienten (vgl. Tabelle 8) sagen aus, dass Kinder, welche länger beim Test "schnelles Benennen" im ZEPUS 1 brauchten, tendenziell weniger Wörter beim Lft gelesen haben. Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt jedoch bei den beiden Subtests Lft "Wörter" und Lft "Pseudowörter" sehr nahe am Grenzwertbereich von 0.05. Das hat zur Folge, dass die Zusammenhänge zwischen "Schnelles Benennen" und Lft "Wörter" als statistisch relevant eingestuft werden, die Zusammenhänge zwischen "Schnelles Benennen" und Lft "Pseudowörter" jedoch nicht.

Es besteht also statistisch kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des Lft "Pseudowörter" und den Ergebnissen beim "Schnellen Benennen". Jedoch besteht ein kleiner signifikanter Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des Lfts "Wörter" und den Ergebnissen beim "Schnellen Benennen".

Tabelle 8

Rangkorrelation nach Spearman: Schnelles Benennen ZEPUS 1

	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl richtig gelesener Pseudowörter
Korrelationskoeffizient	-0.27	-0.26
Sig.	0.05	0.06
N	40	40

7.3.2 Hypothese 2: Steigerung der PhB

2: Die Subgruppe EJ1 wird beim Nachtest ZEPUS 2 verbesserte Werte in den Testbereichen zur PhB im engeren Sinn erreichen.

Mit Wilcoxon-Test wurde untersucht, ob die Kinder des EJ1 im ZEPUS 2 verbesserte Werte im Subtest "Anlaute erkennen" erreicht haben. Der negative Z-Wert zeigt an, dass Ergebnisse des Anlauttestes des ZEPUS 2 höher ausgefallen sind als bei der ersten Testung im ZEPUS 1. Die Irrtumswahrscheinlichkeit (Asymp. Sig.) beträgt gerundet 0.01 (vgl. Tabelle 9) und ist deutlich unter dem Grenzwert von 0.05. Dadurch muss die Nullhypothese, dass kein Unterscheid bei den Ergebnissen der Resultate der beiden Testungen besteht, verworfen werden. An dessen Stelle rückt die **Alternativhypothese, dass die Resultate der Ergebnisse bei der zweiten Testung signifikant höher sind. Die errechnete Effektstärke ist $r=0.89$ und somit als hoch (vgl. Kapitel 6.7) einzustufen.**

Tabelle 9
Wilcoxon-Test: ZEPUS 1 und ZEPUS 2

	Anlaute erkennen 2 - Anlaute erkennen
Z ⁷	-2.52
Asymp. Sig.	0.01

Berechnung der Effektgrösse r:

$$r = \left| \frac{z}{\sqrt{n}} \right|$$

$$r = \frac{-2.524}{\sqrt{8}} = 0.89$$

⁷ In Standardabweichungen vom Mittelwert

7.3.3 Hypothese 3: Vergleichbare Werte KED und KaED

3A: Beide Versuchsgruppen (KED und KaED) unterscheiden sich bei den Ergebnissen im Lft "Pseudowörter" nicht.

Die Berechnungen zur Normalverteilung im Lft "Pseudowörter" ergaben, dass nicht von einer Normalverteilung der Daten ausgegangen werden kann. Aus diesem Grund wurde die Unterschiedshypothese mit dem Mann-Whitney-U-Test (vgl. Tabelle 10) geprüft.

Der negative Z-Wert zeigt an, dass die Gruppe der KaED höhere Werte erreicht hat, als die Gruppe der KED. Die Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Tests ergeben eine Signifikanz von 0.35, was über dem Grenzwert von 0.05 liegt. Deshalb wird die Nullhypothese nicht widerlegt.

Es wird also von keinem statistischen signifikanten Unterschied zwischen den Ergebnissen der KED und KaED beim Lft "Pseudowörter" ausgegangen.

Tabelle 10

Mann-Whitney-U-Test: Lft Pseudowörter

	Anzahl richtig gelesener Pseudowörter
Z	-0.93
Asymp. Sig.	0.35

3B: Beim Lft "Wörter" erreicht die Versuchsgruppe KED bessere Werte.

Bei den Ergebnissen des Lft "Wörter" zeigten die Berechnungen, dass von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann und deshalb mit einem T-Test für unabhängige Variablen die Hypothese überprüft werden darf.

Beim T-Test für die Mittelwertgleichheit (vgl. Tabelle 11) sieht man, dass der T-Wert mit 1.93 grösser als 0 ist. Das bedeutet, dass der Mittelwert der Anzahl richtig gelesener Wörter von KaED grösser ist, als derjenige der KED. Es handelt sich zwar um einen gerichteten Hypothesentest, jedoch ist die Wirkungsvermutung konträr zu den gemessenen Ergebnissen. Darum darf die Nullhypothese mit einer Signifikanz von 0.06 nicht widerlegt werden.

Es gibt Unterschiede in den Ergebnissen des Lft "Wörter" zwischen den Subgruppen KED und KaED, wobei die Gruppe der KaED besser abgeschnitten hat. Diese sind jedoch statistisch nicht signifikant.

Die angenommene Hypothese wird damit widerlegt.

Tabelle 11

T-Test für die Mittelwertgleichheit: Lft Wörter

	T	Sig.
Varianzen sind gleich	1.93	0.06

8 Diskussion

Im Rahmen dieser Masterthese sollen die Vorläuferfertigkeiten für die Leseflüssigkeit aus dem aktuellen Forschungsstand für die untersuchte Stichprobe überprüft werden. Dabei wurden zu Beginn des 2. Quartals der 1. Klasse verschiedene Vorläuferfertigkeiten für den SSE mit Hilfe des "ZEPUS" getestet und diese mit den Ergebnissen des Lft "Wörter" und Lft "Pseudowörter" im Mai mit Hilfe des Rangkorrelationstests von Spearman verglichen.

Danach wurden die Lernfortschritte einer Kleingruppe im Bereich der PhB im engeren Sinn über den Zeitraum von sieben Monaten untersucht. Dafür wurde diese Stichprobe zu Beginn des 4. Quartals noch einmal auf dieselben Vorläuferfertigkeiten getestet. Mit dem Wilcoxon-Test wurde danach überprüft, ob sich die Ergebnisse signifikant voneinander unterscheiden.

Zuletzt wird noch der Fragestellung in Bezug auf die Erstsprache nachgegangen. Mit dem Mann-Whitney-U-Test wurden die Ergebnisse der Lft "Pseudowörter" der beiden Gruppen KED und KaED verglichen. Weil die Daten des Lft "Wörter" als normalverteilt betrachtet werden durften, konnte mit dem T-Test für unabhängige Stichproben getestet werden, ob die Mittelwerte der beiden Stichproben verschieden sind.

In diesem Kapitel sollen die Fragestellungen beantwortet werden. Im anschliessenden Diskurs werden Erklärungsansätze der Resultate mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen. Zudem werden die verwendeten Forschungsmethoden kritisch hinterfragt.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Korrelieren die Bereiche der phonologischen Bewusstheit und vom schnellen Benennen mit der Leseflüssigkeit?

Mit der Korrelationsanalyse konnten Zusammenhänge zwischen der Testung im Bereich der PhB im engeren Sinn "Anlaute erkennen" und den Ergebnissen in den beiden Lft "Wörter" und "Pseudowörter" aufgezeigt werden. Kinder mit höheren Ergebnissen im Subtest "Anlaute erkennen" erreichten tendenziell eine höhere Lesegeschwindigkeit. Die Effektstärke liegt mit einem Korrelationskoeffizienten von rund 0.4 zwischen einem mittleren und einem grossen Wert. Zudem erreichten Kinder mit besseren Ergebnissen im Subtest "schnelles Benennen", wenn auch nur teilweise, statistisch relevant, bessere Leseleistungen.

Verändert sich der Bereich der phonologischen Bewusstheit im Verlaufe des ersten Schuljahres?

Bei der Stichprobe EJ1, welche innerhalb von 7 Monaten die Testung "Anlaute erkennen" zweimal durchführte, konnte eine deutliche Leistungssteigerung gemessen werden.

Unterscheiden sich die Kinder mit Deutsch als Muttersprache von Kindern mit einer anderen Muttersprache in Bezug auf die Leseflüssigkeit?

Die beiden in dieser Arbeit verglichenen Gruppen (KED und KaED) unterschieden sich in den Ergebnissen der Testung beim Lft "Pseudowörter" nicht voneinander.

Beim Lft "Wörter" erzielte die Gruppe der KaED im Durchschnitt leicht höhere aber statistisch nicht signifikant bessere Ergebnisse.

8.2 Hypothese 1: Zusammenhang PhB bzw. RAN und Leseflüssigkeit

1A: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zur phB im engeren Sinn erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

1B: Kinder, die höhere Werte bei dem getesteten Bereich zum schnellen Benennen erzielen, erreichen eine höhere Leseflüssigkeit.

In der Hypothese 1A wurde mit einer mittleren bis grossen Effektstärke der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des ZEPUS 1 "Anlaute erkennen" und den Ergebnissen in den beiden Lfts aufgezeigt. Die beiden Tests zu den Zusammenhängen zwischen Benennungsgeschwindigkeit und dem Lft "Wörter" und dem Lft "Pseudowörter" (Hypothese 1B) bewegten sich knapp um den Grenzbereich des statistischen relevanten Wertes von 0.05. Das führte dazu, dass die Hypothese bei den "Wörtern" knapp angenommen und bei den "Pseudowörtern" knapp abgelehnt wurde, bzw. die Nullhypothese angenommen wurde.

Im Vergleich zu den im Kapitel 4.1 zusammengefassten Studien kann gesagt werden, dass auch in dieser Stichprobe die beiden Vorläuferfertigkeiten RAN und PhB, Korrelationen zu den Ergebnissen der beiden Lfts aufweisen (vgl. Ennemoser u. a., 2012).

Im Gegensatz zu der Studie von Ennemoser et al. werden die Auswirkungen der beiden Vorläuferfertigkeiten unterschiedlich bewertet. In der erwähnten Untersuchung hatte die Benennungsgeschwindigkeit einen grösseren Effekt auf die Lesegeschwindigkeit als die phonologische Bewusstheit. In dieser Arbeit zeigte sich ein mittlerer statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Subtest "Anlaute erkennen" und den beiden Leseflüssigkeitstests. Bei der Benennungsgeschwindigkeit zeigte sich nur ein kleiner Effekt, welcher auch nur bei dem Lft "Wörter" als statistisch signifikant erwies.

An dieser Stelle drängt sich auch die Frage auf, ob sich der Subtest "Anlaute erkennen" für eine Erkennung von Risikokindern eignet. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden an dieser Stelle Abweichungen betrachtet, welche mindestens eine Standardabweichung vom Mittelwert abweichen. Es werden nur die Werte erfasst, welche sich am unteren Leistungsbereich befinden (siehe Anhang XVII).

Interessanterweise fallen sieben Kinder auf, welche im ZEPUS 1 "Anlaute erkennen" drei oder weniger Punkte erreicht haben. Von diesen erreichten vier Kinder bei beiden Lfts Leistungen, welche mindestens eine SD tiefer waren, als der Mittelwertwert. Die anderen drei Kinder erreichten bei den Lfts unauffällige Werte. Auf der anderen Seite gab es ein Kind, welches mit 4 Punkten bei dem Test "Anlaute erkennen" knapp über dem Grenzwert, jedoch bei beiden Lfts mindestens eine SD unter dem Mittelwert lag. Drei Kinder lagen beim Wortlesen eine SD unter dem Mittelwert, obwohl ihre Ergebnisse im Test "Anlaute erkennen" unauffällig waren. Ein Kind hatte tiefe Werte beim Lft "Pseudowörter", aber nicht bei der Testung "Anlaute erkennen".

Eine Interpretation der Resultate der Kinder, welche nur in einem Lft Auffälligkeiten zeigten, könnte durch den Sichtwortschatz⁸ erklärt werden. Die drei erwähnten Kinder mit auffälligen Werten im Lft "Wörter" haben wahrscheinlich noch keinen sehr grossen Sichtwortschatz und demzufolge viele Wörter über den indirekten Leseweg erlesen müssen. Bei dem anderen Kind wird der Sichtwortschatz schon verhältnismässig viele Wörter umfassen, obwohl das Lesen mit dem indirekten Weg noch nicht sehr flüssig ist.

Abgesehen von dieser Ausnahme, welche im Test "Anlaute erkennen" ganz knapp über dem Grenzwert lag, konnten mit dem Subtest "Anlaute erkennen" alle Kinder, welche Auffälligkeiten in beiden Lfts zeigten, ermittelt werden. Innerhalb der Gruppe der erfassten Kinder, welche eine SD unter dem Mittelwert bei der Testung "Anlaute erkennen" war, gab es jedoch eine Subgruppe, welche auffällige Werte in dem Bereich erzielen, später jedoch keine Probleme mit der Leseflüssigkeit zeigten.

Um einen Vergleich zur in der Theorie erwähnten double-deficit Hypothese (Kapitel 2.4.4) machen zu können, werden die fünf Kinder, welche bei beiden Lfts mindestens eine SD unter dem Mittelwert lagen noch auf den Bereich des RAN untersucht (siehe Anhang XVIII). In dieser Stichprobe und mit den gewählten Grenzwerten würden zwei Kinder (5% der Stichprobe) in die double-deficit Gruppe, zwei Kinder (5% der Stichprobe) in die Gruppe der Kinder mit Problemen im Bereich der PhB und ein Kind (2,5 % der Stichprobe) denjenigen mit Schwächen im RAN Bereich zugeordnet werden.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen aus dieser Stichprobe haben mehrere Untersuchungen (vgl. Kapitel 4.1) gezeigt, dass die Zusammenhänge zwischen Leseflüssigkeit und RAN-Werten grösser sind und dafür die Werte aus PhB eher zur Prognose der Rechtschreibung dienlich sind. Darum wird an dieser Stelle der Subtest "Schnelles Benennen" nochmals etwas kritisch reflektiert.

⁸ Häufig benutzte Wörter, welche als Ganzes visuell erfasst werden

Mayer kommt 2018 in seiner Untersuchung "Benennungsgeschwindigkeit und Lesen" zum Schluss, dass der Zusammenhang RAN mit Zahlen und der Lesegeschwindigkeit höher ausfällt, als wenn der RAN mit Bildern oder Symbolen getestet wird. Da diese Untersuchung im ersten Quartal der 1. Klasse durchgeführt wurde, könnte demzufolge auch ein RAN-Test mit einstelligen Zahlen verwendet werden, wenn davor geprüft wird, ob die Kinder die verwendeten Zahlen schon gut kennen. Zusätzlich erwähnt Mayer, dass es noch keine reliable und valide Aufgabenstellungen gibt, welche den Bereich des RAN unabhängig vom Umfang und der Differenziertheit des Wortschatzes erfassen (vgl. Mayer, 2018, S. 38 f).

8.3 Hypothese 2: Steigerung der PhB

2: Die Subgruppe EJ1 wird beim Nachttest verbesserte Werte in den Testbereichen zur PhB im engeren Sinn erreichen.

Mit der Bestätigung der zweiten Hypothese zeigt sich, dass sich die Kinder im gemessenen Bereich der PhB im engeren Sinn innerhalb der gemessenen 7 Monate statistisch signifikant verbessert haben. Ob sich diese Verbesserung im Zusammenhang mit der Einschulung gezeigt haben oder auch ein entwicklungsbedingter Einfluss da ist, lässt sich an dieser Stelle nicht beantworten. Der beginnende SSE in der Schule wird vermutlich verschiedene Fertigkeiten im Bereich der PhB fördern.

Durch weiterführende Forschungen in diesem Bereich könnte sich dieser Fragestellung genähert werden. So müsste man Ergebnisse von Kindern am Ende des 2. Kindergartenjahres und ein Jahr später vergleichen. Dabei müsste eine Subgruppe das Einschulungsjahr oder die 1. Klasse und die andere Gruppe ein drittes Kindergartenjahr besucht haben.

Ob sich diese Verbesserung im Bereich der PhB jedoch durch ein gezieltes Training steigern lässt, kann an dieser Stelle auch nicht geklärt werden. Eine Untersuchung über das Förderprogramm "Hören, Lauschen, Lernen" von Tibken (2019) konnte positive Trainingseffekte auf die PhB feststellen (vgl. Tibken, 2019, S. 4ff). Fröhlich untersuchte 2010 das Trainingsprogramm "Das Lobo-Kindergartenprogramm" und konnte dabei auch Trainingseffekte ausmachen (vgl. Fröhlich, 2010, S. 57ff). Eine andere Untersuchung von Hatz kam jedoch zum Ergebnis, dass die Leistungssteigerung der Gruppe mit Training "Rundgang durch Hörhausen" im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant höher ausfiel (vgl. Hatz, 2015, S. 236ff).

8.4 Hypothese 3: Vergleich der Gruppen KED und KaED

3A: Beide Versuchsgruppen (KED und KaED) unterscheiden sich bei den Ergebnissen im Lft "Pseudowörter" nicht.

In der Hypothese 3A wird aufgezeigt, dass die unterschiedlichen Werte bei den Ergebnissen im Lft "Pseudowörter" bei den beiden Gruppen KaED und KED statistisch nicht signifikant sind, wobei die Gruppe KaED im Durchschnitt leicht besser abgeschnitten hat. Bei einer genauen Betrachtung der beiden Gruppen fällt auf, dass in der Gruppe der KaED einige Kinder sind, welche das EJ2 besuchen. Diese Kinder sind schon ein Jahr länger eingeschult und haben mit einem Mittelwert von 28.9 Wörtern überdurchschnittlich viele Pseudowörter gelesen. Bei einer genaueren Analyse (siehe Anhang XII), unter Ausschluss der Daten der Kinder aus dem EJ2, haben die Kinder der beiden Subgruppen bei dem Lft "Pseudowörter" vergleichbare Ergebnisse erzielt. Die Gruppe der KED 18.94 und die Gruppe KaED 18.00 Wörter pro Minute. Die Variable Geschlecht scheint kaum einen Einfluss auf die Testergebnisse zu haben (siehe Anhang XVI). Beide Versuchsgruppen haben vergleichbare Werte erzielt.

Weitere in dieser Arbeit nicht untersuchte oder erfasste Variablen wie das Alter oder die Intelligenz könnten die Lesegeschwindigkeit der Kinder beeinflussen. Werden die Ergebnisse dieser Hypothese mit der Untersuchung aus dem Kapitel 4.2 der Universität Bamberg verglichen, könnte man den Umkehrschluss ziehen, dass Grammatik und Wortschatz keinen grossen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit mit dem indirekten Leseweg haben. Diese Untersuchung zeigte auf, dass Kinder, welche nicht die Erstsprache Deutsch haben, tiefere Werte in Wortschatz und Grammatik auswiesen (Dubowy u. a., 2008).

3B: Beim Lft "Wörter" erreicht die Versuchsgruppe KED bessere Werte.

Die Hypothese 3B wurde widerlegt, weil die Gruppe der KaED im Mittelwert bessere Ergebnisse beim Lft "Wörter" erreicht haben, als die Gruppe KED. Dies erstaunte den Autoren sehr, da zumindest bei dem Test, bei dem auch teilweise der direkte Leseweg gewählt wird, von einem Einfluss des Wortschatzes auf die Lesegeschwindigkeit ausgegangen wurde. Auch bei diesem Test lassen sich die Ergebnisse nicht durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Gruppen in Bezug auf das Geschlecht erklären. Die beiden Gruppen erzielten auch in diesem Test vergleichbare Mittelwerte (vgl. Anhang XVI). Jedoch stellt sich die Frage, ob auch in diesem Test die grosse Anzahl der Kinder im EJ2 in der Gruppe der KaED (8 von 22) die Werte für diese Gruppe erhöht haben.

Mit einem Mittelwert von 39.0 Wörtern pro Minute sind auch die Ergebnisse der Gruppe EJ2 im Lft "Wörter" überdurchschnittlich hoch. Deshalb macht wieder ein Blick auf die Statistik ohne EJ2 Kinder Sinn (siehe Anhang XIII und XIV). Jedoch erreichen die Kinder aus der Gruppe KaED mit 26.43 im Vergleich zu 22.63 für KED einen leicht höheren Mittelwert. Dieser ist jedoch viel kleiner als in der gesamten Stichprobe (KaED 32.18 und KED 23.00). Obwohl dieser Unterschied keiner statistischen Relevanz unterliegt, sind Erklärungsversuche an dieser Stelle interessant. Da alle Kinder der Subgruppe KaED den DAZ-Unterricht an der Schule besuchen, liegt ein möglicher Erklärungsversuch nahe, dass die im DAZ-Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich positiv auf die Leseflüssigkeit der Kinder auswirken könnten. Dazu könnten beispielsweise Übungen und Spiele im Bereich der PhB gehören. Die Tatsache, dass die Ergebnisse der Kinder aus dem EJ2 eine durchschnittlich höhere Leseflüssigkeit aufzeigen, bestätigt auch die Wirksamkeit des Konzeptes und der Umsetzung des Einschulungsjahres.

9 Fazit und Ausblick

9.1 Fazit

Mit der Durchführung der quantitativen Tests wurden zum einen schulische und berufliche Ziele verfolgt. So galt es einerseits mit dem Screening Risikokinder ausfindig zu machen und in einer individuellen Analyse mit Klassenlehrpersonen geeignete Förderungen zu finden. Bei einigen dieser Kinder wurde auch in Zusammenarbeit und Absprache mit den Eltern weiterführende pädagogische Massnahmen ergriffen. Zum anderen dienten die Testungen auch dem Zweck, die vom Autor beschriebenen Hypothesen zu testen und Folgen für den Unterricht abzuleiten. Die Stichprobengrösse beträgt ca. 40 Kinder und setzt sich aus einer Klumpenstichprobe an einer Schule zusammen. Aus diesen Gründen können kaum allgemeingültige Aussagen gemacht werden. So beziehen sich die gemachten Aussagen auf die gewählte Stichprobe. Trotzdem konnten mit dieser Masterthese und den gemachten Testungen interessante und auch erstaunliche Ergebnisse gezeigt und Vergleiche gezogen werden. Die Ergebnisse aus der 1. Fragestellung bestätigen weitestgehend, die in den Theorien und aktuellen Forschungen beschriebene Relevanz der Benennungsgeschwindigkeit und der PhB im engeren Sinn für die Leseflüssigkeit. Wobei in der untersuchten Stichprobe der Bereich der PhB sogar noch grössere Zusammenhänge mit den Leseleistungen in den Leseflüssigkeitstests aufweist. Auch die Tatsache, dass sich die Kinder des Einschulungsjahres 1 innerhalb von ca. 7 Monaten im Subtest "Anlaute erkennen" markant verbessert haben, ist bemerkenswert. Die Ursachen dafür können aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert werden.

Es ist doch sehr erstaunlich, dass die Gruppe der Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch (KaED) im Leseflüssigkeitstest Wörter sogar leicht besser abgeschnitten hat, als die Gruppe der Kinder mit der Erstsprache Deutsch. Dass das Resultat sich bestätigt, auch wenn Kinder, welche schon ein Jahr des Einschulungsjahres absolviert haben, nicht mit in der Stichprobe sind, überrascht umso mehr. Dies könnte die Wichtigkeit des DAZ-Unterrichts in dieser Schulstufe bestätigen. Zusätzlich konnte mit dieser Arbeit gezeigt werden, dass mit dem ZEPUS Test Risikokinder im Bereich des Schriftspracherwerbs identifiziert werden können. So kann vor allem der Subtest "Anlaute erkennen" Hinweise auf spätere Probleme im Bereich der Leseflüssigkeit geben.

9.2 Ausblick und Folgen für den Unterricht

Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen nun für den Autoren in seiner Praxis relevante Elemente herausgenommen werden und für die Unterrichtsplanung berücksichtigt werden. Diese müssen danach einmal probenhalber durchgeführt und umgesetzt werden und anschliessend auf ihre Wirksamkeit und Effizienz überprüft und reflektiert werden.

Die in dieser Arbeit verwendete ZEPUS-Variante hat pro Kind 15 bis 20 Minuten in Anspruch genommen. Wird dieser mit allen Kindern flächendeckend eingesetzt, müssen im ausgewählten Schulhaus mit ca. 40 Erstklässlern 15 bis 20 Unterrichtslektionen eingeplant werden. Dies würde etwa 3 Wochen lang die kompletten Stunden auf der Klassenstufe 1 und 2 in Anspruch nehmen und ist relativ viel für ein flächendeckendes Screening. Da sich in der untersuchten Stichprobe nur die Korrelationen der Subtests "Anlaute erkennen" und teilweise "schnelles Benennen" mit der Leseflüssigkeit als statistisch relevant herausgestellt haben, soll in einer ersten Phase nur der Bereich der PhB im engeren Sinn getestet werden. Der Bereich der Benennungsgeschwindigkeit wird noch nicht getestet, weil in aktuellen Forschungen kaum evidenzbasierte Trainings bestehen, welche auch über einen längeren Zeitraum durchführbar und für die Zielgruppe attraktiv sind. Zu überlegen wäre an dieser Stelle, ob noch ein zweiter Subtest zur PhB im engeren Sinn dazu genommen werden könnte. So könnte bspw. ein Subtest zur Anlautidentifizierung (vgl. Abbildung 1) dazukommen. Der Zeitpunkt des Screenings (Beginn 2. Quartal) soll so beibehalten werden. Es ist wichtig, dass die Kinder schon erste Buchstaben kennengelernt haben und sich im SSE befinden. Kinder, welche bei diesem Screening schon Auffälligkeiten zeigen und sehr wenige Punkte erreichen, sollen aus den vier Klassen in einer Gruppe zusammengefasst werden und zweimal pro Woche ca. 20 Minuten zusätzlich Spiele und Übungen zur PhB machen. Dabei kann das Buch "Laute spüren – Reime rühren" (Monschein, 2021) spannende und für die Kinder attraktive Spielideen liefern.

Im Mai werden danach wieder alle Kinder mit den beiden Leseflüssigkeitstests getestet. Diese Testung kann sehr effizient in ungefähr 8 Lektionen mit allen 40 Kindern durchgeführt werden und soll in genau gleicher Art in Zukunft bei allen Erstklässlern des Schulhauses durchgeführt werden. Bei den Kindern mit auffällig tiefen Werten, soll zusätzlich der ZEPUS, in der in dieser Arbeit verwendeten Version, durchgeführt werden. Ziel dabei ist, mögliche Ursachen für die stark unterdurchschnittliche Leseflüssigkeit zu finden. Je nach Fall kann zusätzlich eine detaillierte Abklärung beim SPL (Abteilung Schulpsychologie und Logopädie des Kantons Thurgau) sinnvoll sein. Zudem soll bei diesen Kindern der Sichtwortschatz mit dem Programm Blitzschnelle Worterkennung (BliWo) (Mayer, 2022) trainiert werden. Auch hier soll in einer ersten Versuchsphase in einer kleinen Gruppe zweimal pro Woche zu 20 Minuten gearbeitet werden.

Da die Gruppe der KaED durchschnittlich gleich gute oder leicht bessere Werte in den Leseflüssigkeitstests erreichten, werden keine abweichenden Trainings für diese Zielgruppe angepeilt. Jedoch muss dem DAZ-Unterricht eine grosse Vorarbeit in Bezug auf den gesamten SSE zugeschrieben werden. Zudem muss in der späteren Schulkarriere auch das Leseverständnis auf Wort-, Satz- und Textebene überprüft werden.

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- Baake, H., Biesecke, K., Klassert, A., Leistikow, P., Neubart, S., Niebuhr-Siebert, S., Schnitzler, C. u. a. (2021). *Lese- und Schreiberwerb*. Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Böhme, G. (2008). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) im Kindes- und Erwachsenenalter: Defizite, Diagnostik, Therapiekonzepte, Fallbeschreibungen*. *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) im Kindes- und Erwachsenenalter Defizite, Diagnostik, Therapiekonzepte, Fallbeschreibungen* (2., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Bühl, A. (2008). *SPSS 16: Einführung in die moderne Datenanalyse*. *SPSS 16 Einführung in die moderne Datenanalyse*, Scientific tools (11., überarb. und erw. Aufl.). München: Pearson Studium.
- Dubowy, M., Ebert, S., von Maurice, J. & Weinert, S. (2008). Sprachlich-kognitive Kompetenzen beim Eintritt in den Kindergarten. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40(3), 124–134.
- Ennemoser, M., Marx, P., Weber, J. & Schneider, W. (2012). Spezifische Vorläuferfertigkeiten der Lesegeschwindigkeit, des Leseverständnisses und des Rechtschreibens. Evidenz aus zwei Längsschnittstudien vom Kindergarten bis zur 4. Klasse. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44(2), 53–67.
- Fischer, M. & Pfof, M. (2015). Wie effektiv sind Massnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit? Eine meta-analytische Untersuchung der Auswirkungen deutschsprachiger Trainingsprogramme auf den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 47(1), 35–51.
- Fröhlich, L. P. (2010). *Phonologische Bewusstheit und Förderung dieser bei Kindern im Vorschulalter*. Abgerufen von <https://d-nb.info/1071842056/34>
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS: Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Pädagogik. Weinheim: Beltz.
- Hatz, H. (2015). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. Auswirkungen eines Trainings phonologischer Bewusstheit und eines um Rechtschreibinhalte erweiterten Trainings im ersten Schuljahr auf den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens bei Schülerinnen und Schülern mit gering ausgebildeten schriftsprachspezifischen Vorläuferfertigkeiten*. Abgerufen von <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1066803>

- Hepberger, B. (2021a). ZEPUS- Zürcher Screening zur Erfassung der Phonologischen Bewusstheit und von Indikatoren für die Sprachentwicklung. unveröffentlichte Arbeit.
- Hepberger, B. (2021b). Ein-Minuten-Lese-flüssigkeitstest. unveröffentlichte Arbeit.
- Höft, L. (2009). Ist die Rehenifloge in eneim Wrot eagl? Abgerufen von <https://www.shz.de/lokales/rendsburg/artikel/buchstabensalat-oder-ist-die-rehenifloge-in-eneim-wrot-eagl-41020521>
- Jeuk, Stefan. (2021). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen—Diagnose—Förderung. Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen—Diagnose—Förderung.* (5th ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie—LRS : Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. Legasthenie—LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*, UTB. Pädagogik. Psychologie 2472 (6., überarbeitete und erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik Eine Einführung.* Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Mannhaupt, G. (2010). Phonologisches Bewusstsein—Eine notwendige Voraussetzung des Schrift-spracherwerbs. In B. Hartke, K. Koch & K. Diehl (Hrsg.), *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*, Schulpädagogik (S. 186–206). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. UTB. Pädagogik 8662. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayer, A. (2018). Benennungsgeschwindigkeit und Lesen. Paralleltitel: Rapid automatized naming (RAN) and reading. *Forschung Sprache*, 6(1), 20–42.
- Mayer, A. (2022). *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo) Grundlagen und Praxis* (erweiterte, revidierte Ausgabe.). Dortmund: modernes lernen.
- Moll, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest: Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT). SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT)* (2., korrigierte Auflage mit erweiterten Normen.). Bern: Huber.
- Monschein, M. (2021). *Laute spüren - Reime rühren: Spiele zur phonologischen Bewusstheit* (10. Auflage.). München: Don Bosco.

- Naegele, I. M. (2021). *Praxisbuch LRS : Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen—Vermeiden—Überwinden. Praxisbuch LRS Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen—Vermeiden—Überwinden*, Pädagogik (2. aktualisierte und erweiterte Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Reber, K. (2017). Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht: Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an. *Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung. Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung*, Lehren und Lernen (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2019). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS): Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher. Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS) Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*, Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie Band 26 (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Test auf Normalverteilung. (o. J.). Abgerufen von <https://datatab.de/tutorial/test-auf-normalverteilung>
- Tibken, C. M. (2019). *Die Entwicklung phonologischer Bewusstheit im Vorschulalter. Institutionelle Einflüsse und wechselseitige Zusammenhänge mit phonologischen, frühen schriftsprachlichen und sprachlichen Kompetenzen*. Abgerufen von <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1198078>
- UZH - Methodenberatung. (o. J.). Universität Zürich. Abgerufen von <http://www.methodenberatung.uzh.ch/de.html>
- Warnke, A. (2002). *Legasthenie: Leitfaden für die Praxis: Begriff, Erklärung, Diagnose, Behandlung, Begutachtung. Legasthenie Leitfaden für die Praxis: Begriff, Erklärung, Diagnose, Behandlung, Begutachtung*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufgabenstellung zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit.....	11
Abbildung 2: Minimalpaare Wörter.....	26
Abbildung 3: Minimalpaare Pseudowörter	26
Abbildung 4: Schnelles Benennen	26
Abbildung 5: Silben klatschen.....	27
Abbildung 6: Anlaute erkennen.....	27
Abbildung 7: Kunstwörter nachsprechen	28
Abbildung 8: Sätze nachsprechen.....	28
Abbildung 9: Pseudoörter.....	30
Abbildung 10: Wörter	30
Abbildung 11: Geschlechterverteilung Gruppe KED	34
Abbildung 12: Geschlechterverteilung Gruppe KaED	34
Abbildung 13: Boxplot Beispiel	37
Abbildung 14: Boxplot Anlaute erkennen ZEPUS 1.....	40
Abbildung 15: Boxplot Schnelles Benennen ZEPUS 1	40
Abbildung 16: Boxplot Lft Wörter.....	41
Abbildung 17: Boxplot Lft Pseudowörter.....	41
Abbildung 18: Boxplot Anlaute erkennen EJ1 ZEPUS 1.....	42
Abbildung 19: Boxplot Anlaute erkennen ZEPUS 2.....	42
Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung Anlaute erkennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve.....	44
Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung schnelles Benennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve ..	44
Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung richtig gelesene Wörter Lft mit Normalverteilungskurve	46
Abbildung 23: Häufigkeitsverteilung richtig gelesene Pseudowörter mit Normalverteilungskurve	46
Abbildung 24: Häufigkeitsverteilung Anlaute erkennen ZEPUS 2 mit Normalverteilungskurve.....	48
Abbildung 25: Häufigkeitsverteilung schnelles Benennen ZEPUS 1 mit Normalverteilungskurve ..	48

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	32
Tabelle 2	33
Tabelle 3	35
Tabelle 4	43
Tabelle 5	43
Tabelle 6	43
Tabelle 7	49
Tabelle 8	50
Tabelle 9	51
Tabelle 10	52
Tabelle 11	53

Anhang

Übersicht Anhang

I. Begriffsklärung.....	II
II. ZEPUS Teil 1	IV
III. ZEPUS Teil 2	VII
IV. Lft Wörter	XII
V. Lft Pseudowörter	XIII
VI. Anleitung Lft	XIV
VII. Codebook ZEPUS	XVI
VIII. Codebook Lft	XVII
IX. Verteilungsparameter im Detail	XVIII
X. Standardabweichung.....	XXV
XI. Normalverteilung:	XXVII
XII. Statistische Analysen im Detail.....	XXXIV
XIII. Boxplots Lft ohne EJ2.....	XLI
XIV. Mittelwerte Lft ohne EJ2	XLII
XV. Boxplots und Mittelwerte (Junge/ Mädchen)	XLIII
XVI. Mittelwerte (Mädchen/Jungs).....	XLIV
XVII. Untersuchung Subtest Anlaute erkennen als Prädiktor	XLV
XVIII. Schnelles Benennen und/ oder PhB (Double-deficit)	XLVII
XIX. Abbildungsverzeichnis Anhang.....	XLVIII
XX. Tabellenverzeichnis Anhang.....	XLIX